

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHELIEU 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La pénétration communiste dans l'enseignement primaire : « L'Ecole et la Nation »</i>	1	LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	8	<i>La violation des droits de l'homme en Bulgarie</i>	19
<i>L'épuration finale du Komintern</i>	11	<i>Vers une épuration des Juifs en Roumanie ?</i>	21
<i>La première « démocratie populaire » : La République de Terijoki (Finlande)</i>	13	<i>Contacts entre la Chine et les pays soviétiques d'Europe</i>	22
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		<i>Le gâchis commercial en U.R.S.S.</i>	23
<i>Les communistes de l'Allemagne occidentale et les réfugiés de l'Est</i>	16	<i>Le malaise s'aggrave chez les littérateurs soviétiques</i>	24
<i>Triomphe du sectarisme dans le P.C. grec</i>	18	IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE	
		<i>U. R. S. S.</i>	28
		<i>Autriche</i>	28
		<i>Tchécoslovaquie</i>	28
		<i>Pologne</i>	28
		<i>Bulgarie</i>	28

La pénétration communiste dans l'enseignement primaire

« L'Ecole et la Nation »

NUL n'ignore ni l'intensité de la propagande menée par les communistes dans les milieux universitaires, ni le succès qu'elle y rencontre. Aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement primaire, un très grand nombre de ceux qui ont la charge de former les intelligences ont été gagnés peu à peu aux idées communistes, et beaucoup de ceux qui n'ont pas donné leur adhésion au Parti communiste, ni leur aveu à ses doctrines ont pourtant été contaminés par son esprit.

Rien n'est plus grave assurément, et cette corruption de l'intelligence française constitue vraisemblablement la plus grande chance du bolchevisme en Occident. Aussi nous semble-t-il nécessaire de consacrer des études documentées à la pénétration du communisme dans l'enseignement, la première, que l'on trouvera ci-dessous, concernant la revue communiste destinée aux instituteurs : L'Ecole et la Nation.

**

DEPUIS octobre 1951, le P.C.F. fait paraître un nouveau périodique : *L'Ecole et la Nation* qui s'ajoute à ses précédentes publications ayant pour objectif l'investigation systématique des différents

domaines de l'activité et de la pensée françaises. Celui-ci s'adresse plus particulièrement au personnel de l'enseignement primaire, mais semble également toucher les professeurs de l'enseignement technique des lycées et des collèges.

Contrairement à certains autres journaux de même source, plus ou moins camouflés, c'est ici une entreprise ouvertement déclarée : en effet, si l'enseigne ne manque point, selon la coutume, de résonance patriotique (*La Nation*), elle ne dissimule point son origine : « *Revue mensuelle* » éditée par le Parti communiste français, Directeur : Etienne Fajon, rédacteur en chef : André Pierrard, — ni ses buts (1).

Ses buts avoués

« Cette revue, nous dit l'éditorial du numéro 1, est publiée par le Comité central du Parti communiste, à l'intention des dizaines de milliers

(1) Par suite d'une lacune dans notre documentation qu'il ne nous a pas été possible de combler, cette étude n'a pu porter sur les numéros 5, 6 et 8 de la revue analysée.

d'instituteurs des hameaux, des villages et des cités de France », afin :

— de défendre la laïcité menacée par le pétaïnisme renaissant, par le fascisme du R.P.F., par la duplicité des dirigeants du parti S.F.I.O., par les lois Marie et Barangé, « *par la colonisation américaine* » ;

— de combattre, « *fidèle à l'enseignement de Maurice Thorez qu'elle s'efforcera d'appliquer et de répandre* », pour la défense de l'Union Soviétique ;

— de donner aux instituteurs « *une connaissance plus exacte du Parti de Maurice Thorez, de Gabriel Péri et de Paul Langevin* » ;

— « *d'éclairer pour les Instituteurs le chemin de l'Union Nationale* », pour sauvegarder l'indépendance nationale et la paix.

Rien, dans ce programme initial, qui diffère des thèmes ordinaires de la propagande doctrinale de tactique du P.C.F. On peut seulement noter l'absence, singulière chez une publication destinée à une catégorie professionnelle de lecteurs, de préoccupations proprement pédagogiques. Cette omission, pourtant symptomatique, sera d'ailleurs réparée ultérieurement.

Son Comité de rédaction ses collaborateurs

Le Comité central ne s'est pas fait faute d'offrir aux lecteurs qu'il veut circonvenir, la caution d'un Comité de rédaction composé de membres de l'Enseignement, soit appartenant à l'appareil du Parti et, de ce fait, en disponibilité, soit encore en exercice. En voici la liste :

Etienne Fajon (directeur), membre du Bureau politique, député, ancien instituteur.

André Pierrard (rédacteur en chef), député, ancien instituteur.

Raoul Calas, membre du Comité central, instituteur.

André Voguet, membre du Comité central, instituteur.

Mme Secler-Riou, inspectrice primaire, professeur d'Ecole Normale, rapporteur de la Commission Langevin pour la réforme de l'Enseignement.

Guy Besse, professeur d'Ecole normale, agrégé.

R. Bonsavant, député ; Dassonville ; Delanoue ; Elise Grappe ; Lamps ; Madeleine Marzin, député ; Thamié ; Tourtaud, instituteurs.

René Volat (secrétaire de rédaction), instituteur.

Robert Enard (administrateur), instituteur.

Les autres collaborateurs réguliers ou occasionnels appartiennent également à l'Enseignement :

Georges Cogniot, député, professeur agrégé ; Pierre Gamarra, instituteur ; Roger Garaudy, député, professeur agrégé ; Jean Gacon, professeur agrégé ; F. Dupuy, membre du Comité central, instituteur ; P. Clauzet, instituteur ; J. Baby, professeur agrégé ; Paule Laurier, directrice du Centre d'orientation professionnelle de Troyes ; P. Albony, professeur agrégé ; G. Antissier, Conseiller de l'Union Française, institutrice ; Marcel Cohen, directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes ; Gilbert Lazard, professeur agrégé ; Jeanette Corporendy, diplômée d'études supérieures des Lettres ; J. Raynaud, instituteur ; Marcelle Barjonet, professeur agrégé.

Parmi les rédacteurs épisodiques : J. Fréville, André Stil, André Wurmser.

Sa diffusion

Selon les procédés habituels d'infiltration patiente et obstinée de la presse communiste et de ses diffuseurs, *l'Ecole et la Nation*, tirée au départ en octobre 1951 à 3.000 exemplaires, compte 2.000 abonnés en janvier 1952 et annonce en août 1952 un tirage de 20.000 exemplaires.

Cette montée en flèche s'explique par le harcèlement infatigable exercé auprès des lecteurs éventuels par des propagandistes zélés, que rien ne rebute et qu'encourage la publication de leurs exploits au tableau d'honneur de la revue :

« *Ceux qui font leur devoir : Ardèche, Basses-Pyrénées, Savoie... Ceux qui n'ont pas compris le leur : le Nord* », lit-on dans le numéro 7.

Car l'abonnement est présenté comme un devoir :

— pour les communistes parce que ce journal est un instrument de propagande indispensable.

— pour les non-communistes, afin d'être renseignés « *sur le premier parti de France, celui des Péri, Langevin, Wallon et Curie, seul capable de conduire le pays sur les chemins de la paix, de l'indépendance et du bonheur* ».

Et des conseils astucieux sont communiqués par les démarcheurs bénévoles à leurs émules :

« *Rendre visite aux collègues, avec toute sa famille : sur 87 personnes contactées, 85 abonnements recueillis* ».

« *ou encore écrire une trentaine de lettres aux camarades* » (n° 11).

Ou bien l'on assure aux hésitants :

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

« Les communistes sont capables de réfuter victorieusement toutes les objections, de répondre valablement à toutes les questions, de prouver la supériorité de leurs idées, de leurs réalisations. »

A moins qu'on ne fasse appel au sentiment :

« Aidez-nous à réaliser l'un des projets les plus chers à Maurice Thorez : abonnez-vous ! »

On peut sourire ou s'indigner : les résultats sont là : dès mai 1952, le nombre d'abonnés dépasse 10 % de l'effectif des instituteurs dans les départements suivants : Ardèche, Creuse, Loir-et-Cher, Tarn (2).

Succès oblige : dès le numéro 7 la présentation matérielle de la revue est améliorée : couverture en couleurs, illustrations photographiques. Et la progression continue ; le tableau d'affichage mentionne pour novembre 1952 :

la plus forte proportion d'abonnés : Creuse, Loir-et-Cher, Ardèche, Tarn, Basses-Pyrénées, Gard, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Alpes-Maritimes, Pas-de-Calais, Savoie, Côtes-du-Nord, Seine.

la plus faible : Hautes-Alpes, Doubs, Deux-Sèvres, Oise, Orne.

Ses rubriques

A. — La politique intérieure, mais surtout extérieure

Celle-ci tient la première place dans *l'Ecole et la Nation*, tant par le nombre que par la dimension des articles et par l'importance donnée typographiquement à leurs titres et à leur mise en page. On y apporte un souci majeur.

En outre, une lecture attentive permet de constater qu'il n'est pas une rubrique qui n'exprime une intention, une pensée ou une arrière-pensée politiques. Le mot d'ordre est bien : politique d'abord !

On ne rencontrera jamais une information plus ou moins objective et désintéressée, mais à chaque page des exposés, des développements, des redites ou des allusions aux thèmes de propagande mis à l'ordre du jour par un chef d'orchestre toujours obéi.

Qu'on en juge par ces quelques têtes d'articles :

N° 1, octobre 1951 : Le Parti américain dans le débat scolaire à l'Assemblée nationale — Pour une paix durable: la déclaration de Staline du 6 octobre 1951 — Réponse du camarade Staline à un correspondant de la *Pravda* au sujet de l'arme atomique.

Les communistes ne permettront pas qu'on dénationalise l'école française — Rentrée scolaire 1951 sous le signe des canons.

N° 2, novembre 1951 : Urgence de l'unité d'action — Les Résolutions du Conseil mondial aide importante dans la lutte pour la paix. — La Portée universelle de la Révolution d'octobre.

N° 3, décembre 1951 : De Gaulle et ses comparaisons — A propos de la guerre de Corée — Le Pacte à cinq et l'O.N.U. — Qui veut le désarmement ? — Les grands chantiers de l'époque stalinienne — Le front uni des travailleurs ma-

(2) *France Nouvelle* (27-9-52) donne les chiffres suivants : Gard 7 %, Tarn 8 %, Loir-et-Cher 8,5 %, Creuse 10,5 %, Ardèche 15 %, de l'ensemble des instituteurs et des institutrices du département, et pour la France entière, un peu moins de 5.000 abonnés, soit 4 % de l'effectif.

nuels et intellectuels sauvera l'école laïque — Capitalisme et socialisme peuvent-ils co-exister ? — De Napoléon le Petit à de Gaulle : les enseignements du coup d'Etat du 2 décembre 1851 — Pourquoi j'adhère au Parti.

N° 4, janvier 1952 : Les deux cordes de l'arc américain — Les Comics américains — Après les assises nationales pour le désarmement et la Paix — Lénine et l'éducation — La majorité réactionnaire contre l'école et la République.

N° 7, avril 1952 : 1^{er} mai d'unité contre le fascisme et la guerre — Expérience Pinay et nouvelle majorité — Maurice Thorez homme de grande culture, remarquable éducateur du Parti et des masses — Contre le poison colonialiste: le préjugé des intérêts français — Les manuels scolaires sont foncièrement colonialistes — L'unité de l'Allemagne pour la Paix — La guerre bactériologique — L'unité d'action entre enseignants communistes et socialistes — Un Palais de la science soviétique — Le Parti de la classe ouvrière et de la Nation — Le Front unique se réalise dans l'action — Les enfants soviétiques aiment l'armée qui défend leur avenir — La réalité sociale et les manuels de l'école soviétique.

N° 9, juin 1952 : Union et action contre le complot fasciste — Le complot contre le peuple — Le Front unique des fonctionnaires — Organismes d'action à la base contre les décrets-lois Pinay-Marie — Le Parti communiste et l'avenir de l'enseignement — La défense de l'école est liée à la lutte pour la démocratie et la Paix — Pour que l'Allemagne ne soit pas une seconde Corée unissons-nous contre les accords de Bonn — La conférence économique de Moscou intéresse tout le monde — Pas de vacances en pays fasciste ! — Histoire d'un complot.

N° 10, juillet-août 1952 : Unir pour les revendications, les libertés démocratiques, l'indépendance et la paix — Problèmes du Front unique — Union pour les revendications — Le mode de vie américain mutilé les enfants — L'enseignement et le développement culturel dans les démocraties populaires.

N° 11, septembre-octobre 1952 : Politique de guerre : guerre à l'école — Vers l'unité d'action syndicale — Le corps enseignant français et le Congrès des Peuples — Du socialisme au communisme.

N° 12, novembre 1952 : Brisons le nouveau complot — L'Instituteur français et le Congrès des Peuples pour la Paix — Modèle d'honnêteté, le P.C.F. est digne de la confiance du Peuple (l'affaire Tillon-Marty) — Du capital pourrissant à la construction du communisme — Les œuvres de Maurice Thorez et le combat idéologique.

Les thèses ressassées (la répétition est mère de l'enseignement, dit un aphorisme pédagogique) sont présentées sans discussion, comme des dogmes : réaliser l'unité sous l'égide du P.C.F. — admirer et défendre inconditionnellement l'U.R.S.S. — dénigrer et combattre par tous les moyens les U.S.A. — *L'Ecole et la Nation* est une arme de combat politique.

L'activité professionnelle elle-même ne saurait échapper à cette obligation. On le dit expressément à l'intention des maîtres de l'enseignement :

« L'Instituteur doit reviser ses principes et ses pratiques à la lumière des nécessités politiques »

françaises. Trop d'instituteurs encore se laissent abuser par la fiction de la neutralité politique de l'école. »

B. — Glorification et idolâtrie des chefs

Celui de l'U.R.S.S. : *Staline*, et celui de la France : *Thorez*.

Ce sont, par définition, des surhommes, dont toute vérité procède. Tout est occasion et prétexte pour célébrer leur culte et pour les encenser sans retenue.

Maurice Thorez, malade et exilé, mais omniscient et omniprésent, préside à la moindre des activités des fidèles :

« On a su à Vouvray, appliquer correctement les enseignements de Maurice Thorez sur la constitution du front unique à la base (n° 2).

« Comme le dit Maurice Thorez : la laïcité que les communistes défendent avec ardeur n'est pas synonyme de l'anticléricalisme vulgaire. Notre position est la politique de la main tendue. »

Dans le n° 7, il est présenté comme un homme de culture exceptionnelle, comme un « sage », lisant assidûment Karl Marx dans le texte allemand, Lénine dans le texte russe et se délassant à relire Voltaire, Goethe, Pouchkine, « toutes capacités » dûes « à la méthode marxiste-léniniste ». Il est décrété « le meilleur disciple de Staline ». Une citation dithyrambique du *Monde* appuie cette hagiographie.

Présentant les œuvres de Maurice Thorez (la Bible du Parti !) en fonction du combat idéologique à mener, André Stil déclare : « On y trouve réponse à toutes les questions qu'un communiste peut poser » (n° 12). Il n'est pas jusqu'à une étude sur l'enseignement de l'orthographe qui n'appelle cette remarque : « les prolétaires veulent que leurs enfants lisent et écrivent la langue française comme sait le faire Maurice Thorez qui leur a dédié le Fils du Peuple. » Cependant les vœux des fidèles les entraînent à annoncer prématurément (n° 11, octobre 1952) le retour du chef bien-aimé...

Quant à Staline il est évident que nul domaine n'est interdit à l'universalité de son génie. C'est ainsi que M. Pierre Albony, tout agrégé qu'il soit, déclare que pour bien comprendre Hugo et sa poésie nationale, « il faut s'aider des travaux de Staline » (n° 7). Ses travaux de linguiste « incontestable » lui méritent la faveur servile de citations fondamentales dans une étude pédagogique sur l'enseignement de la langue française. Voici l'une d'elles dont la profondeur n'échappera à personne : « La langue est le produit de toute une série d'époques au cours desquelles elle se cristallise, s'enrichit, se développe et s'affine » (n° 11).

Jacques Duclos lui-même reçoit sa petite part d'adulation : une photo nous le montre en vacances aux champs, puis devant sa table de travail, après ses mésaventures de l'été dernier, et si l'on est muet sur l'incident du carnet intime, on loue abondamment « l'immense désir d'apprendre » et « la vie de lutte » de ce « défenseur de l'École laïque ».

Les instituteurs français, eux aussi nés malins, montraient naguère encore dans leur ensemble un esprit critique assez prompt à l'égard d'affirmations dogmatiques de cette sorte, et ils étaient volontiers iconoclastes envers les idoles politiques. On a peine à croire que 10 % d'entre eux aient changé à ce point qu'on puisse offrir sans pudeur à leur audience de telles niaiseries.

C. — Ses adversaires

Dans chaque numéro de *l'École et la Nation*, en place des études qu'il serait normal d'y trouver sur les maîtres de la Pédagogie « progressiste » du passé, (de Rabelais à Rousseau par exemple) figurent régulièrement des portraits satiriques d'hommes du jour, mais bien entendu d'hommes politiques présentés sous un aspect grotesque ou odieux, puisqu'il s'agit d'adversaires. Ont eu successivement les honneurs de ce jeu de massacre :

René Mayer : personnification de la bourgeoisie française cosmopolite qui a froidement misé sur la guerre (n° 3). *Robert Schumann* : dont on signale perfidement les ascendances non françaises et son attachement à la firme de Wendel (n° 4). *Antoine Pinay* : « porteur de francisque » et « collaborateur économique du premier occupant avant d'être le collaborateur tout court du second » (n° 7). *Ch. Brune* : « Boîtier du groupe radical au Sénat », et « vétérinaire » qui prit pour des pigeons voyageurs les pigeons comestibles trouvés dans la voiture de J. Duclos (n° 9). *Ch. Maurras* : qui arma le bras de l'assassin de Jaurès (n° 10). *Guy Petit* : Le « petit franquiste » porte-drapeau du P.S.F. de la Roche (n° 11). *Martinaud-Déplat* : « Ennemi acharné du Front populaire », « Pétain voulait en faire un ministre » (n° 12).

Mais on n'oublie pas non plus de pourfendre de moindres personnages qui ont eu le tort, à quelque moment, de s'opposer aux communistes. La bonne foi n'est jamais requise à l'égard des adversaires ; mensonges et calomnies seront de bonnes armes.

D. — Les échos

Les échos, menue monnaie satirique de toute presse d'opinion peuvent être plaisants à lire s'ils persiflent avec esprit. Ceux de *l'École et la Nation*, qui sont intitulés : *Au tableau noir*, manquent un peu trop aux règles du genre. La plupart feraient à peine les délices d'habitues d'un Café du Commerce de chef-lieu de canton et sous-estiment le niveau moyen des « intellectuels » auxquels on les destine. S'ils sont généralement anodins, sans plus, et comportent un minimum d'animosité et d'agressivité, cependant l'un de ceux que publie le n° 4 passe les limites de l'odieuse : il s'élève contre la *Banque du sang*, accusée « d'aider avant tout à poursuivre la sale guerre du Viet-Nam et à constituer des stocks de sang pour la prochaine guerre d'agression préparée par nos dirigeants ».

À les lire, les instituteurs même communistes, se demandent-ils si, en U.R.S.S. l'ironie et la médisance ont loisir de s'exercer dans la même forme à l'égard des gens en place et de la bureaucratie communiste, et si l'on peut railler le « camarade » Staline aussi gratuitement qu'on moque Vincent Auriol ici ?

E. — La défense de l'école laïque

En principe, c'est là le grand cheval de bataille. À vrai dire, ce n'est qu'un prétexte utilisé à des fins moins immédiates et moins avouées. Il convient d'abord de répéter et de paraître démontrer que seul le Parti défend l'école et ses maîtres, tel est le sens convergent des articles consacrés à la question.

On part de cette constatation initiale : l'enseignement laïque n'est plus le seul subventionné par l'État. Et l'on rappelle opportunément quelques postulats solidement accrédités parmi le personnel enseignant :

« *L'obscurantisme est un moyen de gouvernement.* »

« *L'école laïque, c'est l'esprit de libre examen des Encyclopédistes opposé au dogmatisme médiéval.* »

Et l'on recourt à un usage immodéré du vocabulaire passionnel dont certains termes n'ont pas encore épuisé leur vertu de sensibilisation chez les « masses » et même chez les « intellectuels » : jétainisme, réaction, fascisme, fauteurs de guerre, etc. Ainsi les lois dites antilaïques seront présentées d'abord comme une revanche des Vychysois, et comme faisant « *partie intégrante de la politique de guerre* » :

« *Les protagonistes de la politique impopulaire de misère et de guerre dictée par Washington s'attaquent à l'école laïque, école susceptible de se lier mieux chaque jour à la vie de la nation, au combat de la classe ouvrière par conséquent* » (n° 4).

Le raisonnement est simple : l'argent manque pour l'école laïque parce qu'il va à l'école confessionnelle et surtout parce qu'il est englouti dans la « *sale guerre du Viet-Nam* » et dans la préparation de la guerre américaine contre les Soviétiques. Donc, soutenez le Parti communiste qui, seul, mène le bon combat pour la Paix.

La genèse d'un nouveau Front populaire, qui est la conclusion implicite ou formulée de ce raisonnement, vise à constituer un double mouvement unitaire ayant comme objectif apparent la lutte contre la loi Barangé :

« — *Unité du personnel enseignant laïque, à quelque organisation syndicale ou corporative qu'il appartienne.* »

« — *Unité du personnel enseignant laïque avec la classe ouvrière, quels que soient les associations ou syndicats dont elle fait partie, en donnant une place particulière aux associations de parents d'élèves.* »

Il va de soi qu'on recommande de conduire cette action « *sans sectarisme* » et « *dans le respect de toutes opinions et croyances* » et l'on rappelle à ce propos la formule de Thorez sur « *la main tendue* ».

D'une part, la campagne de « *défense laïque* » proprement dite consiste donc à signaler les associations de parents d'élèves constituées dans la forme et l'esprit ci-dessus indiqués, à encourager leur action et à exalter leurs réalisations.

D'autre part, *l'Ecole et la Nation* suscite, parallèlement, une fermentation, voire une agitation ouverte parmi les éléments le mieux susceptibles d'être aisément abusés par des idées ou des causes généreuses : *les élèves des écoles normales primaires*. Et nous voyons en effet, çà et là, ceux-ci voter des motions contre la guerre d'Indochine ou même refuser d'assister à des conférences de préparation militaire (n° 11, R. Giloux : *Les Normaliens contre les deux ans. A Nancy : échec à la répression*).

L'affaire Ganne est soigneusement montée en épingle et fait l'objet de communiqués dans plusieurs numéros : il s'agit d'un élève de l'Ecole Normale de la Seine-Inférieure, déplacé de Rouen à Moulins comme suspect de propagande communiste parmi ses camarades, au moyen de brochures et de tracts. Dans le n° 4 sous la signature d'un Normalien les règlements intérieurs des Ecoles Normales sont âprement critiqués : pas de liberté de l'information, droit syndical limité, « *mais la lutte contre la guerre réveille et unit tous les normaliens* ».

On signale également la participation des Normaliens aux Assises locales de la Paix dans l'Eure, la Seine-et-Oise, la Marne, le Finistère, la

Drôme. Dans le n° 7, on insiste sur la liaison nécessaire des Normaliens avec l'ensemble du mouvement démocratique et l'on cite des faits : A Orléans, un groupe de normaliens et normaliennes prend part au meeting laïque du 10 février aux cris : « *Des écoles, pas de canons !* » Manifestations analogues à Douai, à Nancy, à Auteuil, aux Batignolles, à Auxerre.

Enfin une enquête est ouverte auprès des Normaliens et Normaliennes pour solliciter aussi bien leurs avis et appréciations sur l'esprit de l'enseignement qui leur est donné, que des renseignements sur le régime intérieur de leur école. C'est la voie ouverte à toutes les délations. Des réponses qui ont pris la forme de critiques aussi naïves que véhémentes, ont été publiées dans les numéros 9, 10, 11, émanant notamment de Nancy et Saint-Germain-en-Laye.

On connaît le procédé jadis employé régulièrement par *l'Humanité* pour entretenir l'agitation dans l'armée.

F. — Les livres

La chronique des livres a évidemment sa place dans une publication qui s'adresse à des intellectuels. Mais, bien loin de renseigner ses lecteurs sur le mouvement général des idées de ce temps et de leur signaler *tous* les ouvrages de qualité méritant de retenir leur attention, *l'Ecole et la Nation*, comme il fallait s'y attendre, ne leur propose qu'une littérature étroitement orientée et partisane. Il n'est pas d'Index plus vigilant ni plus rigoureux que celui du P.C. et sa « *bonne presse* » ne compte que des œuvres de stricte obédience doctrinale.

Au nombre des « *bons livres* » ayant reçu l'imprimatur du Parti, figurent donc seulement ceux des écrivains français communistes ou progressistes déclarés :

Aragon, A. Stil, Eluard, Courtade, Elsa Triolet, Gamarra, Jonglet, Vaillant, Héron de Villefosse, J. Fréville, Claude Morgan, Gaucheron, Madeleine Riffaud, Guillevic, Claude Roy, Pierre Daix, Simone Téry, Georges Soria, Albert Kahn, Florimond Bonte, M. Villard.

Il va sans dire que la place d'honneur est donnée aux œuvres complètes de Staline et à celles de Maurice Thorez qui, avec Marx et Lénine, sont la Loi et les Prophètes de la foi communiste.

A quoi s'ajoutent les traductions d'auteurs d'U.R.S.S. ou des démocraties populaires : Boris Plevoi : *Un homme véritable* ; Ajalv : *Loin de Moscou* (ce titre est présenté avec un enthousiasme lyrique par Maurice Thorez, instituteur, fils aîné du Fils du Peuple, qui écrit : « *ce livre multiplie par mille notre haine plus farouche, plus juste contre le régime pourri qui ronge notre patrie* » (n° 4) ; Anton Makarenko : *Le Chemin de la Vie*, etc...

Il n'est pas jusqu'aux illustrateurs qui n'offrent des garanties d'orthodoxie (dessin satirique de Jean Effel, n° 3).

En outre, on assiste à l'annexion de quelques grands écrivains français dont les extraits, soigneusement choisis (on procèdera au besoin à d'habiles mutilations sans scrupules pour gauchir leur pensée) peuvent sembler une approbation anticipée des doctrines et de l'action communistes. C'est ainsi que le numéro 1 de *l'Ecole et la Nation* publie deux textes d'Anatole France, l'un en faveur de la jeune révolution russe (écrit en 1919) l'autre dénonçant le bellicisme et l'impérialisme américains (extraits de *Sur la Pierre blanche*). Et que dans le numéro 2 une étude tendancieuse de ses opinions politiques s'appuie sur des emprunts à *l'Île des Pingouins* et à ses articles à *l'Humanité* d'avant la scission.

De même (n° 7) P. Albony présentant l'anthologie poétique : *Avez-vous lu Victor Hugo ?* par

Aragon, la loue d'être un modèle d'analyse littéraire marxiste, ce qui suppose que les textes retenus et les notes et commentaires doivent offrir toutes références doctrinales exigibles. Le même P. Albony revient sur le même auteur (n° 10) pour célébrer à la fois V. Hugo « poète du peuple et des grandes causes que défend le P.C. » et Aragon qui a donné dans cette étude sur Hugo poète « réaliste » (le fameux réalisme socialiste, vous savez bien !) un « exemple de critique marxiste, militante et scientifique, politique et littéraire, dialectique et vivante ». Enfin Zola, s'il est admis au nombre des grands écrivains progressistes, c'est seulement après avoir été dûment revu et morigéné par J. Fréville : *Zola semeur d'orages* (n° 12).

S'il convient de glorifier quelques « bons maîtres » utilisables aux fins d'apologétique, il n'importe pas moins de déconsidérer les « mauvais maîtres » au premier rang desquels figure André Gide, dont l'œuvre trouve encore grand crédit auprès de la jeunesse. Or Gide, à qui le *Retour d'U.R.S.S.* a valu l'inimitié capitale qu'on doit aux renégats, a mérité une exécution implacable. Elle lui est administrée dans le numéro 9 par Pol Gaillard, à propos de la projection du film de Marc Allégret qui retrace la vie de l'auteur des *Faux-Monnayeurs*. Après avoir vertement tancé Vincent Auriol qui osa assister à la présentation de la bande, Pol Gaillard porte sur Gide un jugement sans appel, haineux et méprisant : il l'accuse d'avoir odieusement calomnié l'expérience russe dès qu'il aurait eu connaissance d'une loi réprimant l'homosexualité en U.R.S.S. Ainsi ce seraient seulement des motifs « *abjects* » qui lui auraient dicté ses appréciations sévères contre les Soviétiques « *le pays du socialisme qui est aussi celui de la morale* » !

G. — Le cinéma

La critique cinématographique, à l'École et la Nation, passe sous silence tous les films français qui peuvent attirer le spectateur français par leurs seules qualités artistiques. Ceux qui renferment un contenu idéologique spécialement utilisable auprès des instituteurs sont assez rares. C'est le cas de l'École Buissonnière analysée dans le numéro 1. On sait que cette apologie des méthodes d'éducation nouvelle fut inspirée par l'« apostolat » de Célestin Freinet, instituteur à Bar-sur-Loup puis à Saint-Paul-de-Vence. Or, Freinet, qui fut naguère adhérent au P.C., s'il poursuit son « messianisme » éducatif, semble bien s'être détourné des dogmes pédagogiques soviétiques. Comme il n'est plus orthodoxe, on s'explique que, dans son compte rendu assez élogieux de l'École Buissonnière, Diguelon ait négligé purement et simplement de citer le nom de celui qui servit de modèle au héros du film. Mais comme un certain nombre d'instituteurs adeptes de Freinet concilient ou s'essaient à concilier leur foi communiste et leur fidélité aux méthodes pédagogiques du novateur, ils ont probablement fait reproche à l'E. N. du fâcheux oubli. Roland Diguelon répare son omission dans une note brève du numéro 2, sèchement rectificative : « *Tous les enseignants savent que le Pascal que nous présente J.P. Le Chanois sous les traits de Bernard Blier évoque l'action qu'ont menée E. et C. Freinet* ». Mais Freinet ne sera pas quitte à si bon compte : dans le numéro 10 (*Essai d'un bilan d'une libre critique de l'Éducation moderne*) G. Cogniot désavoue formellement l'esprit de l'Éducateur (la revue pédagogique de Freinet) où l'on se préoccupe davantage des techniques que du contenu idéologique de l'enseignement. Et dans le numéro 11, G. Cogniot montre la similitude entre les thèses de Freinet et celles « du

vieux pédagogue réactionnaire des États-Unis : John Dewey » (lequel fut, en fait, durant un demi-siècle, le meilleur théoricien de la pédagogie nouvelle).

Autres films analysés : *Deux sous d'espoir*, avec quelques reproches sur certaines séquences « réactionnaires ».

Jeux interdits : « film courageux qui prend parti contre la guerre ».

Trois femmes, tiré de nouvelles de Maupassant est qualifié de « bon film » sans commentaires.

La Vie chantée de Noël-Noël : considéré comme « un moyen de démasquer le fascisme gaullisme, d'éviter la guerre et de dénoncer l'occupation étrangère de notre sol ».

On tue à chaque page, qui lutte contre la corruption de la jeunesse par les publications enfantines du genre Tarzan. (En l'espèce il s'agit effectivement d'une œuvre de salubrité).

Dans le numéro 2, Louis Daquin proteste contre la censure idéologique qui paralyse le cinéma français et contre « les honteux accords Blum-Byrnes » livrant nos écrans aux « films américains ». « *L'américanisation totale de nos écrans correspondrait à une mutilation de notre culture nationale. La défense du cinéma français c'est l'affaire de tous au même titre que la défense de la laïcité. Elle s'inscrit dans la lutte contre l'obscurantisme et contre l'oppression des esprits* ».

H. — La radio

Sous un titre significatif : *Écoutez les voix de la Paix, l'École et la Nation* après avoir stigmatisé le pire : la Radiodiffusion française et Radio-Luxembourg, recommande l'audition du meilleur : à savoir les émissions de *Ce soir en France, Aujourd'hui en France, Radio-Varsovie* et *Radio-Moscou* dont on indique les heures d'écoute et les longueurs d'onde. Les instituteurs sont également invités à consulter « le grand hebdomadaire démocratique de la radio : *Radio-Liberté* ». En particulier est signalée l'émission d'André Carrel : *La France à l'heure américaine*, consacrée à « l'occupation » de la France par l'armée yankee.

Pour André Carrel lui-même (n° 3) *Ce soir en France* est la « seule radio nationale » qui procure chaque soir à chacun sa dose de « contre-poison » par les voix de Francis Crémieux, André Wurmser, Pierre Courtade, Pierre Hervé.

I. — La pédagogie

Au point de vue pédagogique les premiers numéros de l'École et la Nation furent d'une extrême indigence. Les rédacteurs s'en tenaient à des déclarations de principe, axées sur les thèmes ordinaires de la propagande du Parti.

Mme Secler-Riou, dont la valeur pédagogique est, par ailleurs, incontestable, y invitait les instituteurs à « *penser en marxistes et non en petits-bourgeois ou en socialistes utopistes, les problèmes de notre profession* ».

Elle y conseillait l'utilisation, pour l'enseignement historique, des *Dossiers pédagogiques* (20, rue Monsieur-le-Prince, Paris) en insistant sur ceux consacrés au *Colonialisme* et à la *Trahison* (il s'agit du Fichier historique dirigé par Roger Garaudy).

D'autres chroniqueurs célébraient sur le mode laudatif les réalisations pédagogiques russes : Dr. V. Laffite : *Le problème des enfants déficients résolu en U.R.S.S.* (n° 2), ou recommandent l'usage de la géographie sociale et économique par Pierre George, et Jean Gacon rappelait à ce sujet (n° 2) des passages de *Fils du Peuple* sur les richesses nationales et leur exploitation par des oligarchies (les 200 familles !)

Dans le numéro 3, Guy Besse s'efforçait de montrer que la véritable école nouvelle est l'école soviétique « école de héros et de bâtisseurs, étroitement unie à son peuple ».

Etudes et critiques dispersées, mais cependant toujours reliées au fil directeur de l'idéologie. Qu'on en juge encore :

Etudiant la publication officielle du Ministère de l'Éducation nationale : *L'éducation nationale*, Mme Seclet-Riou déclare que les articles qu'on y publie « contribuent à détourner la pensée du réel, de l'actuel » et procèdent « par allusions et omissions » à une orientation discrète. Elle fait sienne l'affirmation de Lénine : « Nous déclarons ouvertement que l'école hors de la vie, hors de la politique est un mensonge et une hypocrisie ». C'est dans le même esprit qu'elle exhorte à nouveau (n° 4) les instituteurs à recourir au *Fichier historique* dirigé par Garaudy et présenté comme « une mise au point des questions sur lesquelles la falsification officielle est la plus active, la plus évidente » et ce, afin de « développer chez les enfants du peuple, la conscience de classe qui fait la force du prolétariat et en fin de compte assurera sa victoire ».

Même son de cloche doctrinal chez Garaudy, posant (n° 7) la question : Quelle morale devons-nous enseigner ? et y répondant par « l'invitation à enseigner une morale de classe : « montrer aux jeunes qu'il y a une classe ouvrière en marche, porteuse d'espérance, une Union Soviétique qui est le chantier d'un monde neuf... où l'agriculture de Mitchourine et l'irrigation des déserts préparent le pain gratuit ».

Aucune variante non plus chez G. Cogniot dans son article sur la laïcité (n° 2) où il répète que la laïcité implique la neutralité religieuse, mais non la neutralité politique.

L'intention est clairement manifestée : il s'agit de transférer à l'école de France les idéaux, les programmes et les méthodes de l'école soviétique, citée en exemple en ces termes par Mme Seclet-Riou (n° 10) :

« En Union Soviétique, le communisme est l'âme de l'éducation. C'est donc en fonction des principes du communisme et de sa réalisation progressive qu'il faut considérer l'école soviétique pour comprendre à travers son évolution ses tâches actuelles et ses modes d'accomplissement. » On y donne une éducation polytechnique : « C'est le développement intégral de l'individu, la généralisation permanente par l'intelligence des connaissances acquises par le travail créateur des mains ; c'est l'origine du stakhanovisme, véritable humanisme ouvrier, gloire du travailleur conscient de son rôle. »

Remarquons en passant qu'aucun système éducatif n'eut une telle rigueur exclusive et contraignante, sinon aux époques d'intense foi religieuse et que ces principes s'accordent mal avec les méthodes éducatives libérales dont Mme Seclet-Riou se fit, en d'autres temps l'ardente propagatrice.

Et lorsqu'elle constate : « La pédagogie soviétique assigne au maître un rôle important et hautement responsable... La leçon est la forme maîtresse de l'enseignement », elle reconnaît implicitement l'existence et la suprématie d'un nouveau dogmatisme, absolument contraire à l'esprit de la pédagogie nouvelle qui eut naguère l'adhésion de Mme Seclet-Riou.

C'est cette contradiction interne : pédagogie « réactionnaire » au service de la pensée « révolutionnaire » que s'efforce de résoudre G. Cogniot dans son *Essai de bilan d'une libre critique de l'Éducation moderne*. Il vise à convaincre les partisans des méthodes nouvelles (officiellement prônées et expérimentées jusque dans les lycées) dont un certain nombre sont également des parti-

sans de l'idéologie communiste, que la technique n'est rien si elle n'est pas inspirée, dominée par l'idéal communiste. « La valeur des techniques comme l'imprimerie à l'école dépend du contenu de l'enseignement », ce contenu devant être lui-même constitué par « les principes socio-économiques du marxisme ». La même technique prônée aujourd'hui par les novateurs a servi jadis aux jésuites à d'autres fins. « La pratique du métier ne vient qu'après la perspective sociale ». Les techniques actives et manuelles les plus modernes peuvent être au service de la doctrine la plus réactionnaire. « L'outil ne détermine pas le but ».

Là est bien le fond du débat : l'instituteur doit-il donner la primauté à la technique ou à l'idéologie ? L'éditorial du numéro 4 de *L'École et la Nation* examine la question sans ambiguïté :

« Il faut bien comprendre que notre intention ne peut être de faire un journal pédagogique comme les autres : il ne s'agit pas d'examiner dans le détail les mille problèmes que pose le métier et de les résoudre aux lieux et places des instituteurs, mais bien d'aider les instituteurs à faire leur pédagogie, c'est-à-dire à penser en progressistes leur action éducative dans le système scolaire actuel... L'instituteur doit réviser ses principes et ses pratiques à la lumière des nécessités politiques françaises. »

On ne peut dire plus nettement aux instituteurs français : soyez d'abord de bons communistes et vous ferez votre pédagogie à l'image et à la mesure de vos convictions. Tâche périlleuse, on en conviendra, pour l'instituteur solitaire, même animé d'une foi communiste à toute épreuve, mais qui peut aisément errer aventureusement et s'écarter d'une ligne politique aux mutations brusques et imprévisibles.

Aussi, dès la rentrée d'octobre 1952 le Comité de rédaction de *L'École et la Nation* a-t-il résolu de tendre une main secourable aux praticiens embarrassés à qui ne suffisent guère dans leur travail quotidien, les déclarations de principe. Et il a décidé,

« répondant aux vœux de maints lecteurs d'ouvrir une rubrique de pédagogie pratique, dans laquelle sera examinée chaque discipline de l'enseignement pour en donner :

« 1° une définition matérialiste, de telle sorte que soient clairement reconnus sa fonction propre et son rapport à l'ensemble.

« 2° un choix de recommandations et s'il y a lieu d'exercices proposés à la pratique journalière de l'instituteur » (3).

Des groupes de travail sont constitués autour de chacune des disciplines, pour confronter l'expérience d'instituteurs éprouvés et de chercheurs hautement qualifiés dans leur discipline. Trois membres du Comité de rédaction : Guy Besse, Mme Seclet-Riou et Robert Enard coordonnent l'ensemble du travail.

(3) Si l'on en croit *France Nouvelle*, cette orientation plus précise résulte d'instructions venues de Thorez, c'est-à-dire de Moscou. On lit en effet dans ce journal (27-9-1952) : « Maurice Thorez nous a fait remettre des remarques précieuses pour que la revue traite de tous les problèmes, en fonction des préoccupations et du rôle de l'instituteur. Et c'est dans cet esprit que le dernier comité de rédaction, réuni sous la direction d'Etienne Fajon, a décidé d'orienter résolument l'École et la Nation, en réservant notamment une large place aux questions pédagogiques. »

Les vœux des lecteurs se ramènent donc à des instructions d'en haut

Ainsi se trouve mis au point un organisme chargé de la contamination systématique de la substance même de l'enseignement par l'idéologie communiste.

Les premiers résultats de ce travail, se rapportant à l'enseignement de la langue nationale, ont paru dans les numéros 11 et 12 de *l'École et la Nation*. Ils ont eu pour auteurs ou pour guides: Marcel Cohen, Gilbert Lazard, Mme Seclet-Riou, et Jeannette Corporendy. Idéologie russe à part, on doit reconnaître qu'on est en présence de documents sérieux, solides et directement utilisables par les maîtres, — même si l'on peut sourire de la clause de style par laquelle les rédacteurs semblent fonder toutes les directives données, sur l'article de Staline : *A propos du marxisme en linguistique*, et les appuyer sur des citations d'aphorismes du chef génial.

Les conseils proposés pour l'enseignement de la Rédaction à l'École primaire (numéro 11), s'ils n'ont pas le mérite de l'originalité ont celui du bon sens. De même les réflexions sur l'enseignement de l'orthographe au Cours préparatoire et au Cours élémentaire et qui auraient pu sans dommage se priver de la référence aux réflexes conditionnés de Pavlov, sont pertinentes, modérées dans leurs conclusions et bien appuyées sur une connaissance réelle des possibilités enfantines.

On ne lit pas non plus sans intérêt les critiques généralement motivées qu'élève Marcel Cohen contre le « mensonge par les dictionnaires » (numéros 11 et 12).

Ainsi donc la tactique du Cheval de Troie se renouvelle avec les mêmes chances de succès :

peu à peu, adroitement, l'idéologie communiste, par le truchement de techniques en apparence fort étrangères à son objectif, est en train d'envahir la mentalité enfantine et de s'y installer sans partage, partout où un instituteur communiste subordonne ses devoirs d'éducateur, respectueux de la conscience de l'enfant, à ses convictions politiques, qui lui commandent de préparer cet enfant pour la société future telle qu'il la conçoit et l'appelle de ses vœux.

Il est temps de prendre conscience des ravages qui peuvent en résulter...

Conclusion

Entreprise moins française que soviétique, *l'École et la Nation* offre un aspect particulier du travail méthodique effectué par le P.C.F. pour ramifier son influence dans tous les secteurs vitaux de la communauté nationale. Elle atteint, dans l'enseignement primaire, un milieu spécialement réceptif et facile à abuser en raison de son « idéalisme démocratique » spécifique, qui l'incline, par logique sentimentale, à voir dans le communisme (habilement masqué) l'avènement de l'ère messianique espérée par tous les cœurs épris de justice.

On peut, sans surestimer son influence, considérer que *l'École et la Nation* est le redoutable moyen propre à instaurer en France un système éducatif non seulement orienté, mais impérativement dirigé, et dont il n'est plus permis d'ignorer les dangers qu'il ferait courir aux valeurs spirituelles de la civilisation.

Memento de la " guerre froide "

Le *Figaro*, généralement mieux inspiré a publié dans son numéro du 12 décembre un article intitulé « le pain gratuit », de M. Jean Claude, dont le raisonnement est d'ordinaire plus pertinent :

« *Le dernier plan quinquennal élaboré en U.R.S.S. prévoit un accroissement sensible des biens de consommation. Il s'ensuivra naturellement une nouvelle élévation du niveau de vie des citoyens soviétiques, qui ont déjà bénéficié récemment de baisses de prix sur un grand nombre de produits importants.* »

M. Jean Claude ne sait-il pas que tous les plans quinquennaux prévoient un « accroissement sensible » des biens de consommation et qu'aucune de toutes ces belles promesses n'a jamais été tenue? En ce qui concerne la « baisse des prix » de mars dernier, le cadeau fait par l'Etat soviétique aux consommateurs s'élevait à 28 milliards de roubles ; en mai, ce même Etat leur reprit 35,7 milliards par un emprunt forcé. Cela n'empêche point M. Jean Claude d'affirmer que l'on « prépare à Moscou l'instauration du pain gratuit au cours de l'exécution du présent plan ». Et il ajoute :

« *La fixation autoritaire de tous les prix permet naturellement de faire varier à volonté les prix de tel ou tel produit. Rien n'empêche de distribuer gratuitement des casquettes si les fonds nécessaires sont procurés par la vente des chemises à un prix suffisamment élevé. Il y a longtemps que les épiciers en gros, qui distribuent à leur clientèle fidèle de soi-disant « primes », ont fait des calculs analogues.* »

Or, il est faux que la fixation autoritaire de tous les prix permette « naturellement » de faire varier « à volonté » les prix de tel ou tel produit. Un prix fixé trop bas risque en effet de faire enfler la demande bien au delà des quantités disponibles. L'Etat ne peut donc fixer le prix de chaque denrée qu'en fonction de la production, et non point « à volonté ». Pour les articles relativement abondants, il n'est même pas libre de majorer outre mesure l'impôt sur le chiffre d'affaires puisqu'un prix trop élevé l'empêcherait d'écouler les stocks existants !

Quant à la production des céréales, ce ne sera pas au terme du présent P.Q. qu'elle atteindra une ampleur telle que Staline puisse se permettre de faire distribuer le pain gratuitement. Rappelons simplement que même si la récolte céréalière atteint en 1955 les 175 millions de tonnes prévues, elle restera *par tête d'habitant*, largement inférieure à ce qu'elle avait été en 1937.

Mais ce chiffre sera-t-il atteint ? Peut-on réellement escompter un accroissement de l'ordre de 40% (comme le veut le Plan) par rapport à 1950? La production des tracteurs ne doit augmenter que de 19 % et l'effectif des chevaux ne doit se relever que de 12 % au maximum dans l'ensemble (de 16 % au maximum dans les kolkhozes). Dans le meilleur des cas, on comptera ainsi 15,3 millions de chevaux, contre 20,6 millions en 1940. Le plan actuel désavantage l'agriculture tout comme les précédents.

L'on peut donc affirmer dès à présent que les objectifs agricoles, et notamment les chiffres prévus pour la production des céréales, ne seront pas plus atteints cette fois-ci qu'au terme des précédents P.Q.

Un journaliste roumain, M. Camil Ring, vient de publier un livre intitulé *Staline m'a dit* (1)... avec en sous-titre : *Anna Pauker est-elle coupable ?* On serait fondé à croire que l'auteur s'est entretenu d'Anna Pauker avec le maître du Kremlin. Il n'en est évidemment rien : il s'agit seulement d'allécher le lecteur par cet élégant procédé. On gagne sa vie comme on peut.

Le contenu du livre est aussi faux que le titre. Il donne à penser qu'il pourrait suffire d'une Anna Pauker ou d'une autre « forte personnalité » pour arracher une « démocratie populaire » à la domination soviétique. Anna Pauker aurait causé de grands soucis aux hommes de Moscou parce qu'elle était « capable d'une certaine indépendance » et avait « assez d'autorité pour oser dire oui ou non et discuter avec les dirigeants soviétiques ». M. Ring croit même pouvoir affirmer que les chefs bolchéviques qui succéderont à Staline seront « des chefs trop petits pour Anna Pauker ». En somme, l'Armée rouge occupante ne compte pas, et pas davantage l'appareil communiste international qui transforme les hommes (et les femmes) en instruments. Le livre de M. Ring ne dit rien de ce qui est essentiel dans le système soviétique.

Cet étonnant M. Ring nous offre bien d'autres fantaisies. La version de la saisie de documents secrets accablant Maniu révèle une ignorance totale de la manière dont fonctionne un service du chiffre. Il eût été impossible d'ajouter, de temps en temps, quelques mots à la fin d'une dépêche, comme Maniu l'aurait fait d'après M. Ring. Celui-ci oublie en outre que, d'après l'accord d'armistice russo-roumain du 12 septembre 1944, et jusqu'à la signature du traité de paix au printemps 1947, la correspondance chiffrée du gouvernement était obligatoirement communiquée à la commission de contrôle soviétique. Or, d'après M. Ring, les « ajouts » aux dépêches qui constituaient le « dossier Maniu » étaient antérieurs à la signature du traité. Ce roman ne tient pas debout.

Le nombre des inexactitudes analogues permet de supposer que la « confidente » de M. Ring ne fut pas Anna Pauker, mais sa propre imagination. Anna Pauker se serait imposée au gouvernement roumain contre la volonté de Moscou. Le président du Conseil Pierre Groza aurait eu plus peur d'elle que du Kremlin... Le roi Michel et Molotov auraient été conjointement vaincus par l'immense pouvoir personnel de cette femme... Et le roi n'aurait été détrôné que par un caprice de « Tante Anna », comme l'appelaient ses familiers. Si M. Ring a été le « confident » d'Anna Pauker, c'est assurément à la manière dont certains journalistes du *Monde* s'imaginent aujourd'hui être ceux de Florimond Bonte.

Au demeurant, les seuls titres réels que nous connaissions à M. Ring de parler de Maniu doivent être rappelés. Rédacteur en chef du *Semnalul*, quotidien « indépendant » s'adressant à la bourgeoisie, il décelait des « tendances réactionnaires » chez Maniu et s'efforçait de démontrer qu'il avait collaboré avec le maréchal Antonescu, c'est-à-dire indirectement avec Hitler. M. Ring fournissait ainsi aux communistes une « caution bourgeoise » pour prétendre que Maniu était fasciste. Et l'on sait que l'accusation de « collaborationnisme » fut retenue contre Maniu.

Le livre se termine par le récit de l'arrestation d'Anna Pauker : « La porte céda, enfoncée à grand bruit. Anna se trouva devant deux inconnus, revolvers braqués sur elle. Ils portaient des imperméables et des chapeaux gris. « Camarade Anna, dirent-ils, au nom de notre peuple, nous ve-

nons l'arrêter. » Pour observer ces détails, M. Ring était vraisemblablement caché sous la table. Malheureusement pour lui, Anna Pauker, destituée, n'avait pas encore été arrêtée à la date où son livre fut « achevé d'imprimer »...

Ces fumisteries romanesques, ou plutôt commerciales, classent une maison d'édition.

M. Bouvier-Ajam — dont nous avons signalé la lamentable et scandaleuse *Histoire des Doctrines Economiques* — ne trompe plus personne, et quiconque se donne la peine de le lire se rend compte que son « évolution politique et doctrinale » ne correspond nullement à un approfondissement de ses réflexions et de ses connaissances économiques, mais à un opportunisme sans dignité qu'il n'a même pas eu le souci de déguiser sous l'apparence de recherches et de découvertes économiques.

Rendant compte de ce livre dont la librairie Plon a cru devoir enrichir (!) son catalogue, la *Nouvelle Revue d'Economie Contemporaine* (numéro 35, novembre 1952, p. 30) a apporté des confirmations intéressantes aux précisions que nous avons fournies dans notre numéro.

L'auteur de l'article écrit qu'il y a dans le livre de M. Bouvier-Ajam, des marques d'une « ignorance volontaire ». C'est incontestable. Mais nous devons à la vérité de dire à sa décharge que son ignorance tout court est aussi certaine.

M. Foster Dulles a éprouvé le besoin, avant d'assumer ses fonctions de Secrétaire d'Etat, de faire savoir qu'il avait lu et relu le recueil de Staline intitulé *Les Questions du Léninisme* (A.F. P., 8 janvier).

Il est temps en effet, en 1953, qu'un ministre des Affaires Etrangères d'une démocratie occidentale se préoccupe des vues de Staline.

En publiant cette information sensationnelle, spécialement encadrée, le *Monde* fait étalage d'érudition (9 janvier) en ajoutant la note explicative suivante :

[Sous le titre *les Questions du léninisme* ont été réunies une série de conférences prononcées par Staline en 1924 à l'université Sverdlovsk, de Moscou, et qui constituent un exposé schématique de la stratégie communiste, et en particulier de la fameuse théorie des contradictions].

Tout est faux dans cette note d'un *ignoramus* pédant qui n'a pas pris la peine de se renseigner avant d'écrire. A son habitude, le *Monde* trompe ses lecteurs, même sans raison particulière, simplement par manque de conscience professionnelle.

L'*ignoramus* de service a confondu les *Questions du Léninisme*, recueil fourre-tout de textes staliniens de toutes sortes, et dont le contenu a beaucoup varié selon les dates d'édition, avec les *Bases du Léninisme* (ou : les *Fondements*, en russe : *osnovy*) brochure en principe *ne varietur* qui se compose uniquement des conférences faites à l'Université Sverdlov en avril 1924.

Nous disons : « en principe *ne varietur* », car en fait, Staline a lui-même censuré sa prose. Dans les premières éditions, on pouvait lire le passage suivant :

« ... Peut-on obtenir le triomphe définitif du socialisme dans un pays sans les efforts combinés des prolétaires de plusieurs pays avancés ? Certes non. Pour renverser la bourgeoisie, il suffit des efforts d'un seul pays ; c'est ce que nous montre l'histoire de notre révolution. Pour le triomphe définitif du socialisme, l'organisation de la production socialiste, il ne suffit pas des efforts d'un seul pays, particulièrement d'un pays

(1) Editions Créator.

rural par excellence comme la Russie : il faut les efforts des prolétaires de plusieurs pays avancés. Aussi la révolution victorieuse dans un pays a-t-elle pour tâche essentielle de développer et de soutenir la révolution dans les autres. Etc. »

Les phrases en italiques, soulignées par nous, ont disparu des éditions ultérieures, Staline s'étant aperçu un peu tard qu'elles contredisaient absolument sa théorie du « socialisme dans un seul pays ».

Notre citation est faite d'après les deux premières éditions françaises, parues sous le titre: *Le léninisme théorique et pratique*, p. 35 de la brochure éditée par la *Librairie de l'Humanité* (Paris, 1924), et p. 32 de celle du *Bureau d'Éditions* (Paris, s. d.).

Sous le titre *Questions du Léninisme* paraît depuis 1926 le recueil dont a parlé M. Foster Dulles. Les trois premières éditions sont de 1926, la quatrième complétée est de 1928, ainsi que la cinquième. En 1929 sortit la sixième, en 1931 les septième et huitième, puis la neuvième rééditée jusqu'en 1934 ainsi qu'un « Complément à la 9^e édition », même date. La dixième édition sort chaque année jusqu'en 1939, et la onzième à partir de cette date.

Il est inutile ici de comparer les Tables des Matières, d'autant que les éditions russes ne sont accessibles qu'aux spécialistes. Et l'on ignore sur quelle édition a été établi le texte anglais que, pour la rémission de ses péchés, M. Foster Dulles s'est condamné à lire. Pour donner aux profanes quelque idée de ces *Questions du Léninisme*, disons qu'il y a en français trois éditions.

La première, de 1926, (*Bureau d'Éditions, de Diffusion et de Publicité*, Paris), compte 359 pages et contient dix textes de Staline, y compris *Les Bases*. La deuxième, de 1938 et 1939, (*Éditions Sociales Internationales*, Paris), en deux volumes, compte 838 pages au total et contient vingt-cinq morceaux. La troisième, de 1947, (*Éditions Sociales*, Paris), en deux volumes, compte 623 pages en tout et compte vingt-sept morceaux.

Dans ces deux éditions en deux volumes, *Les Bases du Léninisme* sont intitulées *Des principes du Léninisme*, et sous ce titre a été rééditée à part la brochure intitulée autrefois en français *Le léninisme théorique et pratique*. Enfin, pour mieux embrouiller le tout, le texte intitulé *Du Léninisme* qui figure en tête de la première édition en un volume, avant *Les Bases*, passe au troisième rang dans les deuxième et troisième éditions sous le titre *Questions du Léninisme* qui est aussi le titre général du recueil.

Les Tables des Matières de ces deux dernières éditions ne sont pas identiques. Des chapitres ont disparu, d'autres se sont ajoutés. S'il en est de même des éditions en anglais, M. Foster Dulles aurait intérêt à se procurer les éditions différentes. Façon de parler car l'intérêt, en ce cas, n'a pas le sens d'agrément mais de pénible devoir à accomplir.

Il est faux, en outre, que la série des conférences de Staline constituent, comme dit le *Monde*, un exposé... « en particulier de la fameuse théorie des contradictions ». D'abord « la » dite théorie n'existe pas. Ensuite, elle n'est pas « fameuse ». Enfin, elle n'est pas de Staline...

✱

La Société des agrégés de l'Université, dont jusqu'à présent on n'avait guère entendu parler, soit dit à sa louange, a décidé de faire parler d'elle, soit dit sans la vanter. Son comité a en effet adopté le 3 janvier un vœu qui, sous le couvert de phrases creuses et de rhétorique sonore, tend à favoriser les menées communistes staliniennes dans l'Université française.

On sait comment un Comité se substitue à toute une association et comment l'absentéisme des uns, la veulerie des autres, la naïveté politique d'autres encore permettent à un « noyau » astucieux et déterminé de faire voter ce qui convient à Staline mais ne convient nullement à l'ensemble des membres. Toujours est-il que voici la besogne de désagrégation entreprise par les agrégés :

« Le comité, se référant au préambule de la Constitution qui stipule que « nul ne peut être lésé dans son « travail ou son emploi en raison de ses origines, de « ses opinions ou de ses croyances », rappelle que l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions ne doit relever que de l'autorité universitaire, et que son activité en dehors de sa profession lui laisse le plein exercice de ses droits civiques et ne relève que du droit commun, et proteste contre le fait que l'obligation incontestée des enseignants de respecter la neutralité scolaire dans l'exercice de leurs fonctions a été récemment interprétée par le ministre de l'éducation nationale comme excluant la liberté pour un professeur d'exercer, comme membre d'une assemblée élue, la plénitude de ses droits civiques. »

Le comité « s'élève contre toutes dispositions qui tendraient à restreindre dans le statut du corps enseignant les franchises et les libertés traditionnelles de l'Université ; il proteste contre les récentes mesures de discrimination politique prises à l'égard de certains membres de l'enseignement et déclare qu'il est résolu à n'accepter en aucun cas l'ingérence de l'Intérieur ou des préfets dans les questions proprement universitaires.

« Il affirme solennellement que les universitaires ne sont pas des citoyens diminués et qu'il défendra contre toute sanction professionnelle les membres du corps enseignant qui viendraient à être inquiétés ou brimés pour une action politique ou idéologique menée en dehors de leur classe. »

Ainsi la Constitution entend que soient respectées les opinions et les croyances. Et messieurs les agrégés, ou du moins ceux qui prétendent parler au nom de tous, font semblant de penser que le stalinisme, c'est-à-dire l'espionnage, le sabotage, la connivence avec l'ennemi, l'apologie des troueurs de nuques, des penneurs et des garde-chiourme du totalitarisme, bref que le stalinisme est une croyance ou une opinion.

Or le stalinisme n'est ni l'une ni l'autre, le stalinisme n'est pas davantage un parti politique, le stalinisme est une entreprise qui travaille à livrer la France à l'Empire soviétique, à faire de la France une petite province de cet Empire eurasiatique dominé par une tyrannie totalitaire. De même que le vol, le viol, le meurtre ne sont pas tolérés, le stalinisme n'est pas tolérable.

Messieurs les agrégés font semblant d'établir une distinction entre l'exercice des fonctions et l'exercice des droits civiques. Mais ils savent très bien, ou devraient savoir, que les communistes staliniens ne tiennent aucun compte de cette distinction dans leur pratique, qu'ils « noyautent » les classes et les cours à la faveur de la tolérance dont ils jouissent, qu'ils se livrent dans les Universités, les lycées, les collèges et les écoles à des besognes abominables.

Les universitaires ne sont pas des « citoyens diminués » quand l'Etat attend d'eux une tenue conforme au plus élémentaire civisme. Au contraire ils ne sont des citoyens dignes de ce nom qu'en donnant l'exemple d'un civisme sans reproche. Le droit de staliniser serait précisément incompatible avec les opinions et les croyances que la Constitution veut protéger dans son préambule. Le stalinisme n'admet aucune opinion ni croyance mais seulement la soumission servile

aux mots d'ordre de l'Agitprop. La condition d'exister *sine qua non* pour toute opinion ou croyance est la suppression du stalinisme.

A moins d'introduire la police dans les classes pour empêcher toute « action politique ou idéologique », comme disent ces Messieurs agrégés, il est impossible d'attendre des communistes staliens qu'ils mènent leur action « en dehors de leur classe », et quand bien même cette action serait menée à la sortie, elle n'en deviendrait pas moins pernicieuse. Le Comité de la Société des agrégés, en essayant de jeter la confusion dans un débat aussi clair, montre qu'il y a quelque

chose de pourri dans l'Université française. On le savait déjà, mais on le sait maintenant d'une façon plus alarmante encore.

Toutes les démocraties ont pris ou prennent des mesures protectrices contre les agissements des pourrisseurs totalitaires qui ne se réclament des libertés civiques que pour mieux les détruire. Il est grand temps que la France rattrape son retard par rapport à la Suisse, à l'Angleterre, à la Hollande, au Danemark, à la Suède, au Canada, aux Etats-Unis, à tous les pays amis résolus à rester libres, n'en déplaise aux agrégés intellectuellement faibles ou moralement débiles.

L'épuration finale du Komintern

LE récit qui va suivre a pour auteur une ancienne militante du Parti communiste allemand et la rédaction du Courrier Socialiste russe, qui l'a publié avant nous, a connu le père de Mme V. Karda, vieux militant du Parti. Un de nos collaborateurs qualifiés a pu s'assurer de l'identité de cette personne et de l'authenticité du témoignage. A notre connaissance, c'est la première contribution à l'histoire de la « liquidation » du Komintern. Comme telle, elle méritait d'être traduite et publiée ici.

*

AU milieu de 1937, l'épuration stalinienne en cours à Moscou porta un coup mortel au Komintern, cet « état-major général de la révolution mondiale ».

J'ai observé et vécu cet événement historique du dedans, en tant qu'une des premières victimes de l'épuration dans cette institution. J'avais travaillé comme rédactrice au service de presse du Komintern du milieu de 1936 à mai 1937. En février 1937 se déroula, comme on sait, le second « procès de Moscou » des vieux bolchéviks. Au service de presse, nous travaillions alors vingt heures par jour, transmettant par télégraphe aux quatre coins du monde et dans toutes les langues les « aveux » fantastiques des accusés. Traducteurs, dactylos, sténographes et rédacteurs travaillaient à un rythme insensé et, dans cette atmosphère fébrile, nous n'avions ni la possibilité ni le temps de prendre conscience de toute la monstruosité qui s'accomplissait sous nos yeux — et avec notre participation.

Le téléphone sonnait sans arrêt ; des comités centraux des partis communistes de Suède, d'Angleterre, du Danemark, de France parvenaient des interrogations stupéfaites, perplexes, pleines d'épouvante : « Est-il possible que ce soit vrai ? Est-il possible que ce soit vrai ? » Nous criions rapidement dans le téléphone la confirmation des versions officielles et nous nous hâtions de retourner à nos tables de travail pour traduire et rédiger.

Ce n'est qu'à l'aube, lorsque, après une nuit de travail, nous sortions dans la rue où soufflaient les vents froids de février et où l'air était empli du croassement des corbeaux qui tournaient au-dessus des tours du Kremlin, que l'épouvante nous saisissait et que nous commençons à nous sentir au bord d'un abîme.

Quand enfin le procès fut terminé, nous apprimes tard dans la nuit, presque avec un sentiment de jubilation, la « grâce » dont avait bénéficié Radek, condamné à dix ans de détention — ce fut le seul « rayon lumineux » du verdict. Après quoi la vie au service de presse reprit son

cours normal, nous touchâmes une prime pour le travail particulièrement intensif fourni pendant le procès.

Vint le mois de mai, ensoleillé et chaud, comme toujours à Moscou. Le croassement sinistre des corbeaux était oublié. Nous avions envie de chasser tous les sombres pressentiments et les doutes qui n'avaient cessé de nous tourmenter, nous accueillions avidement tout ce qui promettait encore un été insouciant et sans nuages, et nous repoussions ou reléguions au plus profond de nous-mêmes tout rappel des procès et de ce qui se passait derrière les murs de la Loubianka — les noms des autres prisons de Moscou nous étaient encore inconnus alors. Nous nous raccrochions convulsivement à l'espoir que tout ce qui s'était passé était nécessaire.

Aujourd'hui nul d'entre nous ne peut plus comprendre comment nous pouvions nous tromper à ce point, et d'avoir pu y croire nous paraît un crime impardonnable. Mais il en fut réellement ainsi et il serait absurde de le nier ou de l'embellir aujourd'hui. D'ailleurs nous autres rescapés avons payé assez cher notre lâcheté intellectuelle d'alors.

Ainsi donc, c'était le mois de mai, chaud, clair. Et la journée du 23 mai fut peut-être plus belle encore que les autres. Notre service de presse du Komintern n'avait pas envie, par une telle journée, de penser aux procès. Même les réalisations du plan quinquennal ou les succès obtenus en Espagne se trouvaient refoulés au second plan. Nous étions occupés à enregistrer d'autres succès, que cette fois nul ne pouvait nier ou critiquer : ce jour-là justement les aviateurs soviétiques avaient survolé le pôle Nord ! Grandiose exploit sportif, et en même temps grandiose victoire du socialisme — ainsi que nous avions coutume de tout interpréter. C'était là un « grand jour » !

Lorsque ma mère me téléphona pour dire au revoir avant son départ pour le lieu de son travail dans l'Oural, j'eus encore le temps de lui faire part avec enthousiasme de la nouvelle qu'on venait de recevoir.

Ce fut ma dernière conversation avec mère dans cette vie, ce fut la dernière victoire du communisme que je pus télégraphier au monde communiste tout entier.

Lorsque, le soir, je vins prendre mon service, le garde me regarda étrangement, vérifia encore une fois mon nom et prenant mon laissez-passer le mit dans le tiroir de son bureau au lieu de me le rendre, comme d'habitude. « J'ai ordre de vous retirer votre laissez-passer et de ne plus vous laisser entrer dans l'immeuble. » — « Comment ? Pourquoi ? Et qui va assurer à ma place le service de nuit ? » demandai-je consternée. Il haussa les épaules. Plus tard, pendant des an-

nées, je me heurtai comme à un mur de pierre à ce haussement d'épaules du soldat du N.K.V.D.

Je quittai l'immeuble du Komintern. Lentement j'allai par les rues de la capitale soviétique pleines de monde comme toujours le soir. C'était un samedi, et nul ne pourrait m'expliquer, ni aujourd'hui ni demain, pourquoi, sans aucun avertissement et sans aucune indication de motif, on m'avait congédiée de mon travail. Mais après-demain je mettrais en œuvre toutes mes relations et j'entreprendrais la lutte pour ma réhabilitation. Après tout j'étais membre du parti, je ne m'étais jamais rendue coupable de rien et j'avais toujours été fidèle à la ligne du parti.

Et voici que le lundi commença pour moi, comme pour des milliers d'autres communistes en ces jours trompeusement beaux de mai 1937, la « lutte pour mes droits » que l'on pourrait le mieux comparer aux efforts que fait une mouche tombée dans un pot de miel pour dégager ses pattes.

Tôt le matin du 25 mai, je téléphonai à mon supérieur direct, chef du service de presse, le camarade Tchernine.

— Comment, on vous a congédiée ? demanda Tchernine étonné. Je ne suis au courant de rien mais je vais me renseigner. Rappelez-moi demain matin.

Je rappelle le 26. Je demande le camarade Tchernine.

— Tchernine ? répète une voix inconnue. Tchernine n'est plus ici. Adressez-vous au chef du service des cadres.

Tchernine n'est plus là ? Un frisson me court dans le dos. Mais je ne me rends pas. J'appelle Alikhanov, chef du service des cadres du Komintern. C'est en tous points la répétition de ma conversation de la veille avec Tchernine : « Comment, on vous a congédiée ? Je ne suis au courant de rien mais je vais me renseigner : rappelez demain matin ».

Il est inconcevable que le chef du service des cadres, c'est-à-dire du personnel, puisse ne pas être informé de mon renvoi. Mais je ne m'attarde pas autrement sur ce problème et, le lendemain matin, 27 mai, j'appelle Alikhanov.

— Alikhanov ? répéta une voix qui m'était inconnue. Alikhanov n'est plus là. Ici Tchernomordik, son remplaçant.

Alikhanov n'est plus là ? Je savais qu'Alikhanov était un homme très malade qui portait depuis longtemps la morts inscrite sur son visage. Mais les journaux n'avaient rien dit de sa mort quoiqu'il fût un vieux bolchévique connu. Donc il n'était pas mort mais arrêté.

— Rappelez-moi demain, dit Tchernomordik.

Je tremblai en téléphonant, le 28, à Tchernomordik. De nouveau une voix inconnue va m'annoncer que celui-ci n'est plus là ? C'est bien ce qui arriva. Et cette fois je ne m'étonnai plus, mais justement en ces jours-là je cessai de téléphoner, car j'avais d'autres soucis que la « lutte ».

En effet, le 31 mai, une perquisition eut lieu dans l'appartement de ma mère à Moscou. Des scellés furent apposés et je n'attendis plus le télégramme promis par ma mère pour annoncer qu'elle était bien arrivée à Sverdlovsk. De ceux qui sont arrêtés des télégrammes n'arrivent pas, et en général dans l'Union Soviétique aucune communication n'est admise entre les gens arrêtés et ceux qui sont encore en liberté.

Au début de juin, j'allai trouver le chef des cadres de la section allemande du Komintern. D'une voix lasse il me conseilla de ne pas trop m'intéresser aux causes de mon renvoi : « Tu comprends toi-même de quoi il s'agit ». Quand, pour la seconde fois, je passai à son bureau, il n'y avait plus personne à l'exception de sa remplaçante, la communiste allemande Grete Wilde,

ancien chef du Komsomol allemand. Elle me témoigna de l'intérêt, mais cela se traduisit par le conseil pressant de faire une déclaration me désolidarisant politiquement d'avec ma mère. Je me mis dans une colère violente et décidai sur-le-champ de faire une déclaration dans le sens contraire — de solidarité avec ma mère. Des amis m'en empêchèrent — pour deux ou trois jours — me persuadant d'attendre avant de faire un tel geste équivalant au suicide.

Mais trois jours plus tard, quand je me présentai à la section allemande dans l'intention de faire malgré tout ma déclaration, il n'y avait plus personne à qui la remettre. Grete Wilde n'était plus là : elle avait été arrêtée et, par la suite, elle a dû avoir assez d'occasion de s'assurer s'il était exact que le N.K.V.D. ne punissait que les vrais coupables, comme elle me l'affirmait avec feu à la veille de son arrestation. Sans doute a-t-elle vu maint exemple, à Karaganda où elle devait mourir, de peines infligées à des gens parfaitement innocents.

A la fin de juin, seuls vingt à trente pour cent du personnel du Komintern demeuraient en liberté. Un peu plus tard, « l'état-major général de la révolution mondiale » fut chassé du centre de Moscou et relégué quelque part derrière les monts de Moineaux (devenus monts Lénine). Officiellement on disait que cela avait été fait pour des raisons de « conspiration » mais, en fait, probablement pour cacher la réduction frappante des effectifs.

Je passai en liberté neuf mois encore. Mais lorsque mon père et tous mes amis étaient déjà en prison et qu'il ne restait en liberté presque personne de ceux qui devaient m'éviter pour ne pas se compromettre en me rencontrant dans la rue, j'allai voir un de rares membres de la section allemande du Komintern encore en place, Dengel, pour « faire mon rapport », conformément à mon devoir de membre du Parti.

Je lui nommai nombre de membres de ma famille et d'amis arrêtés par le N.K.V.D. et j'ajoutai avec défi que ne devais apparemment ma liberté qu'à une omission des organes de sécurité. Dengel n'exigea de moi aucun « reniement », il ne me dit pas les phrases habituelles dans le genre de « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », il ne craignit même pas de montrer ouvertement tout le désespoir et la stupeur qu'il éprouvait devant ce qui se passait. Il conclut en me promettant une aide matérielle seulement (Le fait qu'ici je parle de lui avec sympathie ne peut plus lui nuire : il a eu une attaque tout au début de la guerre germano-russe et il est mort en 1947 ; après six années d'atroces souffrances).

L'aide matérielle, je la reçus — ô ironie amère ! — du Mejrappom, organisation fondée par les communistes pour venir en aide aux victimes de la terreur *fasciste*. En mars 1938, le N.K.V.D. déchargea le Mejrappom, pour neuf ans, du soin de me secourir, moi et mon enfant.

— « Ah, tu as travaillé au Komintern, espèce de salope ! hurla le juge d'instruction du N.K.V.D. dans la cave de la prison de Taganka et il saisit une large courroie en cuir posée près de lui. Tu as travaillé dans cette bande d'espions, avec les Bela Kun, les Piatnitski, les Knoring, avec toute cette vermine, ces traîtres qui voulaient vendre l'Union aux capitalistes ! »

— « Alors Dimitrov aussi est un espion ? » osai-je demander. Celui-ci était encore en liberté au moment de mon arrestation.

— « Dimitrov ? Non, ce n'est pas un espion », répondit le juge d'instruction qui se calma d'un coup. Il ne savait apparemment pas lui-même comment il fallait comprendre la nouvelle situation.

Quand l'Espagne fut perdue, que le pacte germano-soviétique lui-même n'eut servi à rien et que la guerre éclata entre la Russie et l'Allemagne hitlérienne, les Alliés, comme on sait, obtinrent de Staline la dissolution du Komintern (1). Le processus de dissolution dura deux ans et lorsqu'il fut achevé, dans l'intervalle entre ce moment et la fondation du Kominform, — à l'hôtel du Komintern «Luxe», rue Gorki, vivaient les représentants semi-officiels de tous les partis communistes du monde qui transmettaient à leurs partis les ordres du Kremlin.

**

En 1947, lorsque je revins de mon camp d'Extrême-Orient, seuls ces représentants officieux qui vivaient à Moscou presque illégalement et recevaient les visiteurs dans leurs chambres d'hôtel me rappelaient encore le Komintern. Il n'y avait plus nulle part d'immeuble du Komintern ; la station de métro qui s'appelait autrefois « Komintern » portait maintenant le nom de « Bibliothèque Lénine » ; la rue Komintern s'appelait rue Kalinine, et le poste radiophonique Komintern avait été rebaptisé poste « Moscou ». Au lieu de l'Internationale le peuple soviétique chantait l'hymne patriotique russe.

L'ère du Komintern était révolue...

Au M.V.D. de Moscou je m'enquis du sort de mes parents. Jusqu'alors et durant neuf ans je n'avais eu la possibilité de poser cette question

(1) Ici l'auteur se trompe et répète une erreur couramment répandue. Staline en réalité a pris la décision de dissoudre le Komintern de sa propre initiative. « Les Alliés » n'avaient rien demandé de tel. — N.D.L.R.

à personne. « Ils ont été condamnés à dix ans de détention dans un camp spécial sans droit de correspondance », fut la réponse. Mes compagnons de malheur qui avaient en prison des parents plus ou moins notables ne reçurent pas tous pareille réponse : à certains on indiqua simplement la date à laquelle l'intéressé était « décédé » en détention. Aussi fûmes-nous enclins à ajouter foi au renseignement qui me fut donné. Nous continuâmes à y croire même quand le délai de dix eut expiré (1947) et que les libérés auraient dû rentrer...

Pour expliquer notre naïveté, je veux seulement rappeler que nous ne savions encore rien à cette époque des fosses communes de Vinitza et d'aïleurs, avec leurs dizaines de milliers de cadavres de fusillés dans les poches desquels ont été trouvés les mêmes verdicts : « Dix ans de camp spécial sans droit de correspondance ». C'était apparemment à ce moment la formule conventionnelle pour désigner l'exécution par les armes.

Et qui sait si les restes de ceux qui nous sont chers ne reposent pas sous l'herbe verte des « parcs de culture » qui a poussé de la terre jetée sur les cadavres des fusillés ? En tuant d'une balle dans la nuque des dizaines et peut-être des centaines de milliers d'ouvriers, de paysans, d'intellectuels, combattants sincères et honnêtes de la liberté, et en jetant des millions de travailleurs dans des camps d'esclavage, Staline a tué la révolution elle-même. Et aujourd'hui sa propagande s'efforce de détruire chez « l'heureuse » jeunesse soviétique, qui s'occupe gaiement de sports et, sans le savoir, foule de ses pieds agiles les restes des combattants fusillés, jusqu'au souvenir de ceux-ci et de leur lutte.

V. KARDA.

La première « démocratie populaire »

La République de Terijoki (Finlande)

LA surprise ne fut pas absolument totale en Finlande lorsque, le 30 novembre 1939, l'Armée rouge passa la frontière. Les exigences territoriales, les menaces, les provocations et la mauvaise foi grandissantes des dirigeants soviétiques laissaient pressentir un dénouement tragique.

Mais ce qui dérouta complètement les esprits, ce fut l'annonce qu'un jour après celui du déclenchement des hostilités, un « gouvernement populaire » s'était constitué dans le premier village tombé, Terijoki, gouvernement aussitôt reconnu par les Soviétiques comme seul légal pour toute la Finlande. La constitution de ce gouvernement, préparée en U.R.S.S. avant l'agression, faisait comprendre que l'Union Soviétique ne procédait pas à un simple recul de frontière pour dissiper toute menace pesant sur Leningrad, comme il avait été précédemment annoncé, mais à la conquête totale du pays. Ce fait contribua grandement à éclairer le peuple finlandais sur le sens de la guerre et par là, à renforcer sa résistance.

L'histoire de cette première tentative de « gouvernement populaire » est mal connue, elle n'a jamais été écrite en détail (1). Les documents publiés après la guerre, entre autres les mémoires du Maréchal Mannerheim et de Väinö Tanner, le

(1) L'article le plus complet sur cette question a été publié le 3-12-49 dans *New Leader* sous la signature de L.J. Herman. Nous en avons emprunté quelques citations extraites de la *Pravda* de cette période.

ministre finlandais des Affaires Etrangères de l'époque, permettent maintenant de saisir comment, en créant de toutes pièces ce gouvernement fantôme, les dirigeants soviétiques ont employé un procédé qu'ils utilisèrent par la suite avec plus de succès en Europe centrale et ailleurs.

Naissance du « gouvernement populaire »

Le 30 novembre 1939, la *Pravda* annonçait l'agression contre la Finlande et reproduisait en première page un discours du ministre des Affaires Etrangères Molotov, qui expliquait que la patrie devait être défendue contre les provocateurs finlandais (« notre patience est à bout »).

Le lendemain, 1^{er} décembre, la *Pravda* publiait le texte communiqué par l'agence Tass d'un « Appel du Comité central du P.C. finlandais à tous les travailleurs de Finlande » : un « gouvernement populaire de la République démocratique de Finlande » avait été constitué, lequel demandait au peuple finlandais de s'insurger contre « la clique méprisable Cajander-Erkko-Tanner », les dirigeants finlandais légaux. Cet appel, expliquait la *Pravda*, avait été capté par radio et traduit du finnois.

Le 2 décembre, les lecteurs de la *Pravda* étaient

informés que ce gouvernement, dirigé par O. V. Kuusinen le militant communiste finlandais bien connu, et protégé par l'Armée rouge, était déjà en fonction dans la « ville » de Terijoki. Le journal, dont les traducteurs faisaient preuve d'une célérité infatigable, donnait même le programme et la déclaration ministérielle du nouveau gouvernement. On apprenait également que ce dernier avait déjà demandé à l'U.R.S.S. l'établissement de relations diplomatiques. Enfin, outre un texte de ce gouvernement (« nous approuvons pleinement et soutenons l'action de l'Armée rouge sur le territoire finlandais... »), la Pravda reproduisait des résolutions de travailleurs arrivées dans la nuit de toutes les régions de l'U.R.S.S. : « Nous sommes persuadés, disait l'une d'elles, que le peuple finlandais secouera de ses épaules le gouvernement bourgeois insolent qui a forcé l'Union Soviétique à entrer en guerre. Il sera aidé en cela par notre vaillante Armée rouge qui apporte à la Finlande la libération et la paix. »

Le 3 décembre, la Pravda annonçait que O. V. Kuusinen, débordant d'activité, était parvenu, tout en formant son gouvernement, à élaborer, négocier et faire signer à Moscou un « traité d'amitié et d'assistance mutuelle » entre son gouvernement et celui de l'U.R.S.S. Ce traité accordait à l'Union Soviétique de larges concessions territoriales. Dans le dernier article, on trouvait : « Les instruments de ratification de ce traité seront échangés le plus tôt possible dans la capitale de la Finlande, Helsinki. »

Le 4, la radio soviétique diffusait le communiqué suivant :

« Le camarade Molotov a reçu dans la journée du 4 décembre M. Winter, ministre de Suède à Moscou, qui lui a communiqué le désir du gouvernement dit finlandais d'entamer de nouvelles négociations avec l'Union Soviétique... Le camarade Molotov a déclaré que le gouvernement soviétique ne reconnaissait pas ce gouvernement dit finlandais, qui a déjà quitté Helsinki pour une destination inconnue. Aussi, a dit Molotov, ne peut-il être question de quelque négociation que ce soit. Le gouvernement soviétique, a poursuivi le camarade Molotov, reconnaît uniquement le cabinet Kuusinen, avec qui il a conclu un accord d'assistance mutuelle et d'amitié, seule garantie de relations pacifiques entre l'Union Soviétique et la Finlande démocratique. »

Le 5, l'agence Tass donnait la réponse de Molotov au secrétaire de la S.D.N. au sujet de la convocation du Conseil de la S.D.N. : la convocation de ce Conseil n'est pas fondée, y lisait-on, car « l'U.R.S.S. ne se trouve pas en état de guerre avec la Finlande et ne menace pas de guerre le peuple finlandais... L'U.R.S.S. entretient des relations pacifiques avec la République démocratique finlandaise, avec le gouvernement de laquelle elle a conclu un pacte d'assistance et d'amitié le 2 décembre. »

Molotov se plaignait également de la lettre envoyée par le représentant du gouvernement finlandais à la S.D.N., Rudolf Holsti, « lettre pleine d'outrages et de calomnies à l'égard du gouvernement soviétique et qui marquait un manque de respect total envers l'U.R.S.S. »

Composition du gouvernement

Le même jour, l'agence Tass donnait aussi la composition du nouveau gouvernement.

Comme président et ministre des Affaires

Etrangères, on trouvait O. V. Kuusinen ; aux Finances, Mauri Rosenberg ; à la Défense, Aksel Anttila, par la suite général de division dans l'Armée rouge ; à l'Instruction publique, Inkeri Lehtinen ; aux Affaires de Carélie, Paavo Prokonen et à l'Agriculture, Tuure Lehén, autre futur général de l'Armée rouge.

Dans la déclaration du gouvernement publiée peu après, Lehén est devenu ministre de l'Intérieur. Mais dans les tracts lancés par l'aviation soviétique sur Helsinki, il n'est plus ni à l'Agriculture ni à l'Intérieur, mais aux Affaires sociales, tandis que Paavo Prokonen, mentionné plus haut comme étant aux Affaires de Carélie, occupe le poste de « ministre de la Littérature » (2). Tous ces personnages étaient des communistes finlandais émigrés depuis une vingtaine d'années en U.R.S.S.

La création de ce gouvernement avait été décidée bien avant que l'agression n'ait lieu. Sa composition avait même fait l'objet de pourparlers pendant tout le mois de novembre, et Väinö Tanner (3), sans toutefois citer sa source, donne à ce sujet de précieuses informations :

« Le 13 novembre, c'est-à-dire le jour même où les délégués finlandais à Moscou annonçaient par écrit qu'ils étaient prêts à continuer les pourparlers, O. V. Kuusinen, sur ordre du secrétaire général du Komintern Dimitrov, envoyait une lettre au secrétaire général du P.C. finlandais Arvo Tuominen (plus connu sous le nom de Poika Tuominen), qui se trouvait à Stockholm. Par cette lettre, le destinataire était invité à se rendre à Moscou sans plus tarder. Le motif de ce voyage pressant était que les pourparlers entre la Finlande et l'U.R.S.S. se trouvaient rompus, à la suite de quoi il s'agissait de prendre de graves décisions concernant la Finlande. La nature de ces décisions n'était pas précisée, mais on ajoutait qu'elles seraient d'un genre que le P.C. finlandais souhaitait depuis longtemps, et que le destinataire devait s'attendre à une tâche qui le réjouirait beaucoup.

« Bien que la lettre ne mentionnât pas de façon plus précise la tâche dont il s'agissait, Tuominen la pressentit en gros. Il avait occupé durant de longues années des postes de confiance à Moscou, mais très affecté par le sort des réfugiés finlandais [en U.R.S.S.], il en était revenu, et n'avait nulle envie de se plier à l'ordre reçu. C'est pourquoi il répondit le 17 novembre, par une lettre qu'il envoya à la fois à Kuusinen et à Dimitrov, qu'il ne pouvait pas partir. Son refus n'était pas motivé de façon plus détaillée. La réponse fut envoyée par le courrier spécial qui était arrivé à cette occasion à Stockholm.

« Avant que cette réponse ne fût arrivée, un ordre strict de partir immédiatement fut donné oralement à Tuominen par la légation soviétique de Stockholm. Comme une fois de plus nul résultat ne s'ensuivait, arriva de Moscou le 21 novembre un courrier spécial qui transmit à Tuominen un ordre d'un ton encore plus tranchant de prendre l'avion pour Moscou le jour suivant. Cet ordre venait du bureau politique du P.C. russe. L'ordre,

(2) Comme le mot « littérature » désigne dans le langage habituel des communistes russes le matériel de propagande, il est possible qu'il s'agisse ici d'un ministère de la propagande.

(3) « *Finlands väg, 1939-1940* », (pp. 148-149), de Väinö Tanner, paru chez Bonniers à Stockholm en 1950. Titre original finnois : « *Olin ulkoministerinä tabi-sodan aikana* ».

brèvement rédigé, fut complété par le courrier avec ce renseignement qu'on allait commencer la guerre contre la Finlande. En même temps, les émigrés en Russie devaient former un gouvernement national. On avait pensé à lui, Tuominen, pour le poste de premier ministre, et à O. V. Kuusinen pour celui de président de la République. Quant aux autres membres du gouvernement, on se mettrait d'accord après son arrivée à Moscou. Le courrier annonça en outre que derrière sa nomination se tenaient plusieurs membres haut-placés du gouvernement de l'U.R.S.S. Cette explication avait paru nécessaire, puisqu'apparemment Tuominen n'avait pas compris de quoi il était question en réalité dans la lettre de Dimitrov et de Kuusinen.

« La réponse de Arvo Tuominen (4) fut, cette fois encore négative. »

Sur ces entrefaites, le 26 novembre, s'était produit une provocation soviétique à la frontière finlandaise, et quatre jours plus tard, les hostilités commençaient. C'est Kuusinen qui occupa le poste destiné à Arvo Tuominen; il n'y eut pas de Président de la République.

En fonction

Les actes du gouvernement Kuusinen sont particulièrement révélateurs des intentions soviétiques.

Dans la déclaration du 1^{er} décembre (5) destinée au peuple finlandais, où, malgré la grossièreté du

(4) Arvo Tuominen, maintenant complètement séparé du P.C., est devenu le correspondant de la presse socialiste finlandaise à Stockholm.

(5) Le texte de cette déclaration se trouve dans « Les Mémoires du Maréchal Mannerheim », Hachette 1952 (pp. 216-219). Le texte du traité passé avec le gouvernement de l'U.R.S.S. est mentionné dans « *Finlands väg 1939-1940* » (pp. 145-146). Ces deux textes figurent également, (pp. 58 à 60), en une traduction négligée, dans *Les Cahiers du Bolchevisme* (2^e semestre 1939, janvier 1940), reproduits dans l'ouvrage de A. Rossi, paru sous ce titre (Dominique Wapler, Paris 1951).

AUX LECTEURS DU BULLETIN

Nous aurions besoin, pour compléter certaines collections, des numéros suivants :

Année 1949 : Numéros 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16.

Année 1950 : Numéros 18 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 31 - 32.

Année 1951 : Numéros 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43.

Année 1952 : Numéros 59 - 60 - 61 - 63 - 65 - 66 - 68 et 74.

Ceux de nos lecteurs qui posséderaient un ou plusieurs d'entre eux et qui voudraient bien nous les réexpédier nous rendraient — et rendraient à des spécialistes des problèmes que nous traitons — un très grand service.

Nous les en remercions vivement à l'avance en les priant de vouloir bien adresser leurs envois à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris 2^e.

procédé, se discerne un plan bien établi, on trouve d'abord des calomnies à l'égard du gouvernement d'Helsinki, ville où règne « la terreur des bouchers et des provocateurs de guerre ». Puis de purs mensonges : « Dans différentes régions du pays, le peuple s'est déjà soulevé et a proclamé une République démocratique. Une partie des soldats de l'armée a passé au nouveau gouvernement soutenu par le peuple. »

On veut ensuite convaincre de la bonne foi de l'U.R.S.S., « qui ne nourrit aucune intention hostile à l'indépendance de notre pays », et à qui on va jusqu'à demander « de réaliser l'espoir séculaire du peuple finlandais de voir le peuple carélien rattaché au peuple finlandais homogène et indépendant » ; on ajoute que « l'établissement de relations amicales avec l'U.R.S.S. fournira au gouvernement soviétique la possibilité d'accéder à cette demande ». Enfin, en politique intérieure, on annonce un grand nombre de réformes comme la création d'une armée populaire, la nationalisation des grandes entreprises, des mesures sociales pour résorber le chômage, la diminution des loyers ouvriers, une distribution des terres prises aux grands propriétaires, la suppression des impôts arriérés pour les paysans, le développement des Lettres et des Arts etc...

Le traité signé avec l'U.R.S.S. le 2 décembre à Moscou, prévoyait que le district de Carélie, d'une superficie de 70.000 kilomètres carrés, était rattaché à la République démocratique, qui en échange donnait à l'U.R.S.S., dans l'isthme de Carélie, un territoire de 3.970 kilomètres carrés, lui louait pour 30 ans la presqu'île de Hangö située à l'entrée du Golfe de Finlande ainsi que la zone maritime environnante et un « nombre déterminé » d'îles avoisinantes au sud et à l'est, et lui vendait certaines îles situées dans le Golfe de Finlande et deux presqu'îles se trouvant sur la côte de l'Océan Glacial Arctique. Des clauses d'assistance mutuelle tant militaires que commerciales y figuraient également.

Ce texte, aussitôt rendu public, tendait à faire croire qu'à part les territoires annexés, les dirigeants soviétiques respecteraient l'indépendance finlandaise. En réalité, le « gouvernement populaire », tout entier entre les mains de l'U.R.S.S., eût livré la Finlande à l'Union Soviétique dans des conditions analogues à celles de l'annexion des Pays Baltes voisins. On a du reste la preuve que l'occupation militaire totale du pays était projetée dans le fait suivant rapporté par le Maréchal Mannerheim (6) : « Un ordre soviétique tombé entre nos mains dans les premiers jours de la guerre révéla que les Russes estimaient que la conquête de la Finlande entière durerait seulement quelques semaines. On recommandait aux troupes de ne pas franchir par mégarde la frontière suédoise ! »

En Finlande, les réactions consécutives à la création du gouvernement Kuusinen ne furent pas celles qu'escomptaient les Soviétiques ; il semble que les dirigeants soviétiques aient été abusés par les rapports de leurs attachés à Helsinki sur la situation intérieure. Nul trouble ne fut signalé, bien au contraire. Comme le note le maréchal Mannerheim (7), « Personne ne prit au sérieux l'inepte proclamation du « gouvernement populaire ». Et les tracts lancés avec des bombes sur la capitale et promettant « du pain pour le peuple finlandais affamé » ne provoquèrent que des railleries. Cette propagande était si stupide qu'elle

(6) *Les Mémoires du Maréchal Mannerheim*, p. 226.

(7) *Les Mémoires du Maréchal Mannerheim*, p. 226.

ne fit que sceller plus solidement encore l'union nationale du front intérieur. »

Disparition

On sait qu'en mars 1940 la situation sur le front devint plus difficile pour l'armée finlandaise, et que force fut bien de rechercher les conditions d'un armistice. Les dirigeants soviétiques ne furent pas fâchés de mettre fin à ce conflit si mal engagé, et le 12 mars, les hostilités prenaient fin. Quelle que fût la perte de prestige en résultant pour l'U. R. S. S., le gouvernement Kuusinen dut disparaître.

Les *Izvestia* du 30 mars rapportent qu'en un discours prononcé le 29 mars lors d'une séance du Praesidium soviétique, Molotov annonça : « Au début de février, on soumit aux Finlandais la question de mettre fin à la guerre. Avant de prendre position sur ce point, nous avons demandé au gouvernement populaire finlandais son opinion. Afin de faire cesser l'effusion de sang et d'aider le peuple finlandais dans sa pénible situation, le gouvernement populaire prit position pour venir à notre rencontre en transmettant une proposition d'interrompre les hostilités... Lors de la conclusion de la paix, se posa la question de la dissolution spontanée du gouvernement populaire, qui eut lieu effectivement. »

La Guerre d'Hiver finno-soviétique était certes une défaite pour la Finlande, qui perdait d'im-

portants territoires, et une victoire pour l'U.R.S.S. Mais le contraire est également vrai : la Finlande avait gagné, puisqu'elle conservait son indépendance, enjeu réel de la lutte, et l'U.R.S.S., incapable après trois mois et demi de combats d'installer à Helsinki le gouvernement de son choix, enregistrait un échec (8).

(8) Lors de l'agression, l'explication soviétique était que la Finlande allait prêter son territoire aux armées alliées comme base d'attaque contre l'U.R.S.S.; cette explication figure dans « *Les Cahiers du Bolchevisme* » déjà cités. Après juin 1941, on déclara que c'est l'Allemagne qui allait attaquer par la Finlande, mais qu'à l'époque, les dirigeants soviétiques ne pouvaient donner le motif réel de leur action. Cette explication est encore en vigueur en 1952, et elle est souvent reprise par des personnalités apparemment non-communistes. Ainsi, dans la « *Revue Française de Science Politique* » (numéros 1-2, janvier-juin 1951), Sten Spare Nilson écrit dans une étude sur « *Le Communisme dans les Pays du Nord* » (p. 173) : « Le but du gouvernement soviétique était de prendre des assurances contre une invasion allemande entreprise par la voie du territoire finlandais. Mais la Russie qui venait de conclure un traité de non-agression avec l'Allemagne ne put avouer le motif de l'opération entreprise qui prit, de ce fait, l'allure d'une agression non provoquée, lancée par une grande puissance contre une petite nation paisible. » La création du gouvernement de Terijoki est pourtant révélatrice des intentions soviétiques de l'époque.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Les communistes de l'Allemagne Occidentale et les réfugiés de l'Est

DE tous les pays soumis depuis la fin de la guerre à la domination soviétique, l'Allemagne orientale est sans doute celui où la résistance au despotisme stalinien est la plus étendue, la plus ouverte et la plus efficiente. Les raisons en sont multiples, mais l'une d'entre elles méritent d'être particulièrement soulignée ici. Dans cette partie du monde soviétique, le rideau de fer est moins imperméable que partout ailleurs (sauf en Autriche) à la fois parce qu'il ne coïncide pas avec une frontière politique traditionnelle et qu'il coupe une nation en deux, et parce que l'enclave de Berlin-Ouest, l'enclave de la liberté constitue un point de cristallisation et un centre de ralliement pour les Allemands (et c'est le plus grand nombre) qui n'ont pas renoncé à la liberté.

Cette résistance se traduit en particulier par une hémorragie continue d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient l'Allemagne « populaire » pour celle de la liberté. Fuite si massive qu'elle finit par créer des difficultés aux despotes communistes de la zone orientale. Non seulement cette fuite est à elle seule la plus expressive et la plus efficace des propagandes, mais prive d'ores et déjà et elle privera sans cesse davantage l'économie orientale allemande (utile complément de l'économie soviétique) d'éléments qui lui sont indispensables.

Contre cette fuite massive, le gouvernement de l'Allemagne de l'Est lutte de toute sa force au dedans de ses frontières. Mais les communistes ont imaginé de faire, dans l'Ouest de l'Allemagne,

une campagne qu'on pourrait dire de refoulement psychologique des réfugiés de l'Est. Ils montent en épingle la situation matérielle assurément lamentable qui attend ces réfugiés, et ils essaient ainsi de les décourager de franchir la frontière (1).

C'est à un journal ami, le bi-mensuel *Offene Worte*, organe des Combattants de la Paix allemands qu'ils ont confié le soin de mener cette campagne, usant ainsi d'un camouflage qui ne doit pas plus tromper son monde que ne le faisait *Action* en France, les éternels nigauds mis à part, bien entendu (2).

(1) Au cours de 1952, le nombre des réfugiés de l'Allemagne orientale qui se sont présentés aux autorités de Berlin-Ouest s'élève à 120.000. Outre ces réfugiés officiels, il existe dans l'ancienne capitale allemande environ 220.000 réfugiés clandestins, qui, par crainte d'être refoulés, préfèrent ne pas se faire inscrire sur les listes officielles. Il s'agit en effet surtout de mineurs qui, d'après les conventions passées entre Bonn et Pawkow, devraient être reconduits chez leurs parents.

(2) Le premier numéro de *Offene Worte* (Cologne, Hohenzollernring, 2-10) a paru le 1^{er} août 1952. La fondation coïncide donc assez exactement avec la disparition d'*Action*. Cette rencontre n'est peut-être pas fortuite, car si les deux journaux sont les organes du même mouvement — les Combattants de la Paix — la politique qu'ils auraient poursuivie aurait été diamétralement opposée puisque *Offene Worte* a, parmi ses

On lisait donc, dans le numéro du 1^{er} novembre 1952 de ce journal un article sur la cause et les effets du courant de réfugiés de l'Allemagne occidentale vers la République fédérale.

L'article contient d'abord un essai d'explication du phénomène. Ce n'est pas aux mauvaises conditions de vie faites aux habitants de l'Allemagne orientale que serait dû cet exode continu, mais à la propagande trompeuse des Allemands Occidentaux.

« Peut-on persuader des gens qui n'ont pas l'habitude de penser par eux-mêmes qu'ils sont privés de liberté ? Oui, on le peut. Mais les effets de cette propagande risquent de se tourner contre ses auteurs. Telle est la situation des hommes de Bonn. Leur agitation contre la République démocratique allemande a déclenché un courant ininterrompu de réfugiés qui se déverse surtout sur la zone occidentale de Berlin. Le nombre de ces réfugiés varie, mais il doit être de quelques milliers par mois. Depuis longtemps déjà, on a compris qu'il ne s'agissait pas de personnes dont la vie était en danger en Allemagne orientale. Au cours de la dernière réunion du parti social-démocrate il fut même reconnu que les « réfugiés politiques » ne représentaient que 4 % du total. Sur leur cas, personne n'est mieux renseigné que les chefs des organisations terroristes, soutenues par M. Jakob Kaiser (3) qui dépensent des sommes importantes pour « l'action dans la zone orientale ».

Remarquons que le rédacteur d'*Offene Worte* trouve parfaitement normal que la vie des opposants politiques soit en danger dans l'Allemagne orientale. Il croit se tirer d'affaire en laissant entendre que ces opposants sont des stipendiés du gouvernement de Bonn. Mais, même si cela était, l'argument ne vaudrait rien, car le gouvernement de Bonn est un gouvernement allemand; ni ses partisans ni ses agents ne peuvent donc être considérés comme des espions de l'étranger, surtout par des gens qui font de l'unité de l'Allemagne leur cheval de bataille.

Le cas des réfugiés non politiques est plus difficile à expliquer pour les communistes. Voilà comment s'en tire notre auteur :

« Pourquoi arrivent les autres 96 % ? La réponse à cette question est simple : ils en ont assez de l'éternelle propagande sur la libération. Ils s'imaginent vivre plus confortablement en Allemagne occidentale et décident de se « libérer » eux-mêmes. Mais ce qui les attend en Allemagne de l'Ouest, est une amère dérision de la « liberté » et de la « vie meilleure ». Ces gens courent aveuglément à leur propre perte. Seuls, les agitateurs se réjouissent de leur arrivée, car ils peuvent annoncer à la radio : « 500 ou 1.000 personnes se sont enfuies de l'Allemagne Orientale ». Les citoyens de la République Fédérale écoutent ces émissions et se laissent convaincre que les conditions de vie dans la République populaire sont affreuses. La propagande a obtenu ainsi le résultat poursuivi. »

Après quoi, notre journaliste qui se donne pour chrétien lui-même, s'en prend à diverses personnalités progressistes, (et en tout premier lieu à l'évêque Dibelius) parce qu'elles ne font pas montre d'un zèle suffisant dans leur effort pour endiguer le flot des réfugiés.

« On serait tenté de croire que des personna-

tés influencées par les positions qu'elles détiennent — surtout au sein de l'église — se sont préoccupées de trouver un moyen de mettre fin à ces agissements qui ne sont qu'un abus de confiance à l'égard de gens dépourvus d'intelligence. On s'attendait à ce qu'ils aient assez de courage pour intervenir avec énergie. Nous pensons en premier lieu à l'évêque de l'Eglise évangélique, le Dr. Dibelius et à sa conférence de presse du 1^{er} novembre. Il a parlé de ces gens attirés dans la misère. Il a décrit les souffrances qui les attendaient en Allemagne occidentale. Mais nous aurions aimé l'entendre dénoncer la propagande sans scrupule qui a séduit ces tristes individus. A-t-il préféré garder le silence à ce sujet pour ne pas déclencher le courroux des politiciens de Bonn ?

Néanmoins l'évêque Dibelius a reconnu que l'Allemagne occidentale n'avait rien à offrir à ces réfugiés. Il n'y a pas de travail et pas de logement pour eux. Ils vivent de l'aumône comme des mendiants. La liberté vantée c'est la liberté de déchoir moralement dans un camp. L'évêque a fait allusion à ce danger, mais il aurait dû parler de manière qu'on puisse diffuser ses paroles en Allemagne orientale pour que les gens de là-bas comprennent qu'il ne faut pas abandonner leur patrie pour courir après un fantôme.

Nous savons qu'il faut du courage pour parler de la sorte, mais nous supposons que c'est le devoir des chefs de l'Eglise de se montrer courageux lorsqu'il s'agit de combattre l'injustice et de protéger leur troupeau du mal et de la misère. Un tel courage est-il inimaginable dans les Démocraties occidentales. La peur d'être suspect de sentiments pro-communistes est-elle si grande ? Faut-il chaque fois diffamer les régimes prétendus « totalitaires » ?

L'auteur de ces lignes fait depuis des années des efforts pour secourir les gens persécutés à cause de leurs opinions politiques. Ses convictions chrétiennes l'ont conduit vers les communistes. Au printemps 1952, il a lancé un appel pour attirer l'attention sur le grave abus commis avec les réfugiés. Pourquoi les mineurs ne sont-ils pas reconduits chez leurs parents dans la zone orientale ? Vaut-il mieux les laisser s'engager dans la légion étrangère ? Et pourquoi essaye-t-on de persuader les adultes qu'ils ne doivent pas retourner dans leur patrie ?

Si à Bonn il existait une autorité capable de traiter dans un esprit humain ces problèmes allemands, celle-ci pourrait, par des discussions avec les représentants de l'Est, mettre un terme à cette situation tragique. Mais au lieu de cela, à l'aide des sommes collectées pour combattre « la décomposition bolchevique » les dirigeants de la République Fédérale n'ont qu'un seul but : dresser les Allemands les uns contre les autres.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, n° 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

(3) Ministre des affaires allemandes du gouvernement Adenauer.

Le problème des réfugiés n'est pas résolu lorsqu'on dit comme l'évêque Dibelius et Jakob Kaiser : « patientez jusqu'au jour de la libération ». Il faut avertir les citoyens de la République populaire sur le sort qui les attend en Allemagne occidentale s'ils quittent leur patrie. Il faut leur faire comprendre que leur vie est meilleure en zone orientale et que leur devoir est de contribuer à ce qu'elle devienne encore meilleure. Il faut les persuader que les grands projets inscrits dans les plans de la République populaire, leur assureront un niveau de vie comme l'ouvrier allemand n'en a jamais encore connu. Il faut les encourager à franchir les derniers obstacles.

On devrait aussi prévenir ces gens — un dignitaire de l'Eglise est le plus indiqué pour le faire — que c'est manquer de caractère que de quitter les lieux où Dieu les a laissés, dans l'illusion trompeuse qu'ils seront nourris en Allemagne occidentale et pourront mener là-bas une vie d'oisifs aux frais des autres. Ce ne sont pas les fonds américains, mais les impôts payés par les ouvriers de la République Fédérale, sur leur maigres salaires, qui entretiennent les réfugiés. C'est une honte que de tomber à la charge des classes laborieuses de l'Allemagne occidentale en se réfugiant avec légèreté pour s'adonner sans scrupules à la paresse. »

Triomphe du sectarisme dans le P.C. grec

L'ORGANE du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » a publié, dans son numéro du 5 décembre 1952, un communiqué sur la séance plénière du Comité central du Parti communiste de Grèce, consacrée, comme partout à l'étude du XIX^e congrès du Parti communiste de l'U. R. S. S. et aux « enseignements » qu'en doit tirer le mouvement communiste grec. Après le rapport présenté par Zachariadès, qui a assisté et parlé au congrès de Moscou, « la session a adopté à l'unanimité une résolution dans laquelle elle a souligné l'importance internationale du XIX^e congrès du P.C. U.S. : Le nouvel ouvrage du camarade Staline « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. », les documents du XIX^e congrès, le discours du camarade Staline, est-il dit dans la résolution, ont éclairé à fond les problèmes qui préoccupent actuellement toute l'humanité et la lutte qu'elle mène, difficile, douloureuse, mais efficace, pour la paix et la démocratie... » etc.

Tout le reste du communiqué était du même ton, sauf la dernière phrase qui disait : « La session a complété le Bureau politique du Comité central : elle a adopté plusieurs autres décisions concernant le Comité central et a retiré le camarade Iannis Joannidis du Bureau politique du C.C. » Cette formule vague laissait supposer qu'une nouvelle épuration venait de s'effectuer dans le Parti communiste de Grèce, mais elle donnait trop peu d'éléments pour qu'il fut possible d'en apprécier l'étendue.

En réalité, il ne s'agissait pas seulement de Joannidis, mais d'une vaste opération visant à « démasquer de nouveaux traîtres » tant parmi les chefs communistes grecs à l'étranger que parmi ceux qui dirigent le mouvement dans le pays. Joannidis était jusqu'à la fin de novembre le personnage numéro 2 du Parti communiste de Grèce, il venait immédiatement après Zachariadès dans la hiérarchie. Il était membre du Politbureau depuis 1926 ; il a passé trois ans en U.R. S.S., fut élu député communiste en 1931, nommé général-major des partisans communistes durant la dernière guerre, ministre de l'Intérieur et vice-président du gouvernement rebelle de Markos en 1947 et secrétaire du Comité central à l'organisation. Un autre chef communiste, Dmitris Vlandas, ancien ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Markos, devenu ensuite responsable de l'entraînement des unités de communistes grecs dans les pays satellites, et qu'on croyait être dans les bonnes grâces de Moscou, puisque son nom figure parmi les collaborateurs permanents de l'organe du Kominform, a été lui aussi exclu du Comité central du P.C. grec.

Mais le cas le plus sensationnel est celui de

Nikolas Plumpidis, responsable de l'organisation clandestine du Parti dans le pays, lui-même dans la clandestinité depuis huit ans. Des documents secrets des archives communistes, sur lesquels la police grecque avait mis la main après les élections de 1951 avaient montré que Plumpidis dirigeait toute l'action électorale de l'EDA (mouvement communiste), que l'argent lui venait de l'étranger et qu'il disposait du droit de nommer des candidats communistes aux élections. Au début de 1952, à la veille de l'ouverture du procès Beloyannis, Plumpidis publia une lettre ouverte au gouvernement, affirmant que Beloyannis n'avait aucune responsabilité et dénonçant ce procès comme une manœuvre anticommuniste du gouvernement Plastiras.

Le 26 novembre 1952, les correspondants des journaux étrangers à Athènes communiquèrent la nouvelle de l'arrestation de Plumpidis. Certains journaux communistes d'Occident saisirent l'occasion d'attaquer le nouveau gouvernement du maréchal Papagos. *Le Drapeau rouge*, organe du Parti communiste belge, publia, le 4 décembre 1952, un article intitulé « *Papagos prépare un nouveau procès contre les communistes grecs* », où on disait entre autres : « *Papagos prépare un procès contre le dirigeant communiste emprisonné Plumpidis, qui est menacé de subir le sort de Beloyannis, ce héros assassiné par le gouvernement précédent.* »

Pourtant, à la surprise générale, la radio communiste « *La Grèce Libre* », qui émet de Roumanie, annonça que Plumpidis était un agent-provocateur au service de la police grecque depuis 27 ans ! Le Parti communiste grec aurait attendu 27 ans pour démasquer cet agent-provocateur, et cela, juste au moment, où il était arrêté et où d'autres chefs communistes, réfugiés au delà du rideau de fer étaient épurés.

A la place de Joannidis, on a nommé secrétaire à l'organisation du Comité central, un certain Leftéris Stafas, connu sous le nom d'emprunt de Leftéris Maroidis. Son rôle dans le mouvement communiste grec était plutôt insignifiant, mais il était bien vu à Moscou, ce qui lui valut le poste d'interprète de la délégation soviétique dans la Commission balkanique à l'époque des interventions de l'O.N.U. pour liquider la guerre civile en Grèce.

Ces changements dans la direction du Parti, qui ont eu lieu au moment des élections en Grèce, eurent leurs répercussions sur la politique du Parti dans le pays. Joannidis préconisait paraît-il, la tactique de soutien du bloc du général Plastiras pour empêcher que le Rassemblement du maréchal Papagos n'emporte la victoire. Le Politbureau grec ne savait quelle ligne de conduite

adopter et ce n'est que le vendredi 14 novembre — à deux jours des élections — que Zachariadès donnait la consigne aux communistes de voter partout pour la liste de l'EDA et de n'aider d'aucune façon les candidats du général Plastiras. Les communistes se présentèrent presque partout avec les listes à eux, et obtinrent 10,42% des suffrages exprimés, n'enregistrant qu'un recul insignifiant sur les résultats des élections de 1951 (10,75 %). Mais ces voix accordées aux candidats communistes servirent le maréchal Papagos qui, grâce à cette dispersion des voix entre deux autres partis adverses, Plastiras et les communistes, et à la loi électorale en vigueur, emporta dans de nombreuses circonscriptions la totalité des mandats. Ainsi, dans la capitale grecque, le Rassemblement enrégistra 91.000 voix contre 72.000 pour Plastiras et 30.000 pour les communistes, et obtint les 25 sièges disputés.

Le problème de tactique qui s'est posé en Grèce fut à l'ordre du jour de nombreux partis communistes en Europe durant leur existence. Faut-il aider le « centre » pour empêcher l'avènement de la « réaction » ou, au contraire, faut-il se tenir à l'écart et poursuivre son chemin, sans se soucier des autres partis en lutte. D'une façon générale, les Partis communistes suivaient d'abord cette seconde voie, mais une fois « la réaction » victorieuse, les communistes reconnaissaient leurs

fautes de tactique et préconisait après coup la politique du front uni. Ce fut le cas en Bulgarie en 1923 au moment du coup d'Etat contre le gouvernement de Stamboliski et, exemple classique, la tactique suivie en 1932-33 en Allemagne lors de l'avènement de Hitler.

Le Parti communiste grec suit la même voie et continue à considérer comme son principal ennemi, non le maréchal victorieux, mais l'opposition de Plastiras. L'organe du Kominform du 28 novembre a publié l'article d'un membre du Politbureau, V. Bardziotas, dont la réapparition coïncide avec l'élimination de Joannidis et qui écrit: « *C'est Plastiras qui aujourd'hui encore demeure le principal obstacle dans notre lutte contre la clique Papagos, car il divise et paralyse les forces démocratiques. Aujourd'hui précisément alors qu'il est passé dans l' « opposition », Plastiras devient encore plus dangereux... Aussi, pour supprimer Papagos, faut-il paralyser Plastiras, ce diviseur et saboteur de la lutte démocratique.* »

En dépit de cette tactique déclarant Plastiras l'ennemi numéro 1, rien n'empêcherait un beau jour Moscou d'ordonner subitement une autre tactique et de proclamer la nécessité du front uni avec Plastiras. En ce cas ce revirement serait forcément accompagné par une nouvelle découverte des « traîtres » parmi les hommes qui sont pour le moment à la tête du Parti.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

La violation des droits de l'homme en Bulgarie

Le ministère des Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne a déposé devant l'O.N.U. un rapport relatif aux violations des droits de l'homme en Bulgarie. Le texte précise que la Bulgarie n'est pas membre de l'O.N.U., mais que la déclaration des droits de l'homme faite le 10 décembre 1948 au cours de la réunion générale des Nations Unies peut et doit servir de base lors de l'énumération des violations des droits et des libertés fondamentales en Bulgarie, puisque il a été spécifié dans cette déclaration qu'elle devrait servir de « *standard général des acquisitions réalisées en ce sens, valable pour tous les peuples et toutes les nations.* »

Le rapport britannique mentionne que la constitution de Dimitrov votée le 5 décembre 1947, peu de temps après l'entrée en vigueur du traité de paix, promet de ne faire aucune discrimination au sujet du droit de vote fondé sur la situation « *sociale et matérielle des citoyens* ». Mais en réalité cette disposition de la constitution est restée lettre morte. A l'appui de cette affirmation, le rapport cite la déclaration du ministre de l'Intérieur et membre du Politbureau — Anton Yougov — faite le 6 février 1949 à l'occasion des élections municipales, dans laquelle il est ouvertement question de la lutte des classes et de « *l'accoutumance systématique des travailleurs des villes et des villages à haïr l'ennemi de classe.* »

Les droits énumérés dans le traité de paix

Le rapport examine en premier lieu la question des libertés politiques et de la liberté des

réunions publiques. Il souligne à cet effet qu'après la signature de l'armistice et jusqu'à la conclusion du traité de paix, les communistes avaient réussi à se rendre les maîtres de la situation, en écartant du pouvoir les partis qui représentaient la majorité du peuple bulgare. Mais l'exposé ne souligne pas que ce fait a été possible grâce à la présence effective de l'armée rouge en Bulgarie, alors que les alliés occidentaux ne disposaient que d'une représentation symbolique au sein de la commission dite « de contrôle » dont le siège se trouvait à Sofia et qui était présidée par les Soviétiques.

Toujours au sujet de la violation des droits politiques et des réunions publiques le rapport cite les violences commises par la milice communiste lors des élections pour la Grande Assemblée Nationale, le 27 octobre 1946, les arrestations, les réunions dispersées, l'interdiction des journaux de l'opposition, le refus à l'opposition de l'usage de la radio, etc.; il mentionne sommairement les manœuvres notoires des communistes en matière d'élections qui consistent à faire voter plusieurs fois les mêmes personnes, à détruire les bulletins de vote de l'opposition déposés dans les urnes, etc. et précise que malgré toutes ces infractions l'opposition avait obtenu 1.214.489 voix, donc plus de un quart du total des votes exprimés.

Le rapport parle aussi de la dissolution de l'Union agrarienne grâce à la loi du 26 août 1947, de l'exclusion de l'Assemblée des députés agrariens, de l'arrestation de la plupart d'entre eux et notamment de leur chef Nicolas Petkov qui fut pendu par la suite. Outre la loi citée, publiée dans le Journal Officiel n° 199 du 28 août 1947 l'exposé cite des instructions et des faits isolés qui

prouvent la violation des libertés politiques des citoyens et de leur droit aux réunions publiques.

Liberté de la presse

Après avoir souligné que tout le système communiste tend à priori à annihiler la liberté de la presse, le rapport s'arrête sur deux textes caractéristiques (par. 99-d et 105) de la loi modifiant et complétant le Code Pénal et les autres lois.

En se servant du prétexte de violations de la loi sur la presse et de ses modifications du 30 avril 1946, déclare l'exposé, les communistes ont interdit le journal *Znamé* (Drapeau), organe du parti démocratique, le 24 décembre 1946; le journal *Svobodan Narod* (Peuple libre), organe du parti socialiste d'opposition, le 27 avril 1947 et le journal *Narodno Zémédelsko Znamé* (Drapeau populaire agrarien), organe de l'Union agrarienne de Petkov-Guitchev, le 6 mai 1947.

Le rapport passe sous silence un fait essentiel: la liberté de la presse avait été violée avant la signature du traité de paix avec la Bulgarie et lorsqu'il en avait été discuté à Paris, les puissances occidentales avaient accepté tacitement la thèse soviétique qui prétendait qu'il ne s'était pas agi de restrictions apportées aux libertés de la presse et à celles du peuple bulgare en général, mais seulement de restrictions faites aux éléments, dits fascistes. Affirmation qui permet de frustrer le peuple bulgare de ses libertés et qui permet encore de nos jours de disculper d'une manière grotesque les assassinats légaux de citoyens de toutes les catégories. La liberté de la presse a été définitivement anéantie le 12 mai 1949 par un décret-loi du Praesidium de l'Assemblée Nationale qui fit de l'édition des livres et des journaux un monopole de l'Etat. Mais ce monopole existait effectivement avant la signature du traité de paix. C'est grâce à lui que la presse de l'opposition avait pu être détruite dans les caves de l'Agence de diffusion officielle à Sofia, sans être acheminée vers la province.

Liberté des cultes

Le rapport parle à ce sujet de la loi de février 1949 (voir *B.E.I.P.I.*, n° 76) qui visait à détacher les catholiques bulgares de l'influence du Vatican. On mentionne aussi que le chef de l'église orthodoxe bulgare, l'exarque Stéphane, a été forcé de se retirer du Saint Synode en septembre 1948 et qu'immédiatement après le gouvernement avait obtenu la « permission » d'interrompre l'enseignement religieux dans les écoles et d'interdire toutes les visites au monastère de Rila (lieu de pèlerinage).

Un autre chapitre, « Violations des droits de l'homme et de ses libertés fondamentales », examine longuement les questions de l'inégalité devant la loi, soulignée maintes fois non seulement par les dirigeants communistes, mais aussi par la loi sur les tribunaux populaires du 26 mars 1948, ainsi que par le Code pénal du 9 février 1951, dont la première phrase dit : « Le but du Code pénal est la préservation de la République populaire de Bulgarie et de son régime social ».

Le rapport rappelle également la loi du 20 octobre 1949 qui prévoit une procédure spéciale pour juger les membres du gouvernement, loi qui permit, un mois seulement après le vote, l'assassinat légal de Traïtcho Kostov. Cette loi n'autorise qu'un délai de 7 jours seulement pour présenter une réponse à l'acte d'accusation qui demande à l'autorité plusieurs mois d'élaboration.

Le rapport parle brièvement du procès contre Nicolas Petkov qui s'est déroulé en août 1947 (voir *B.E.I.P.I.*, numéros 9 et 43) ainsi que du

procès contre le Comité central du parti socialiste avec Kosta Loultchev en tête, qui s'est déroulé en novembre 1948 (voir *B.E.I.P.I.*, n° 9). Y figure également le fameux discours de menaces de Georges Dimitrov, prononcé à l'Assemblée contre les députés socialistes et où il dit notamment : « *si vous ne votez pas le budget et si vous continuez de la sorte à entraver le développement progressif du pays, vous partagerez le destin de Petkov et de son groupe.* » Ce discours avait été publié par le journal *Otétchestven Front* du 13 janvier 1948.

Le droit à l'instruction

Le rapport britannique s'arrête plus loin sur les autres articles de la déclaration des Nations Unies. A l'appui de l'affirmation qu'une partie du peuple bulgare est privée du droit à l'instruction, il cite une consigne de l'O.R.P.S. (Union générale professionnelle des travailleurs) du 17 juin 1949 où il est dit que « *les fils des anciens fabricants et des koulaks ne doivent pas être admis dans les universités bulgares.* ». En application de cette ligne de conduite 400 étudiants bulgares furent exclus en juin 1948 de l'Université de Sofia (Sur la loi sur l'instruction du 8 septembre 1949, voir *B.E.I.P.I.*, n° 36).

Le droit à la propriété

Bien que l'article 10 de la constitution de Dimitrov et l'art. 1 de la loi du 30 juin 1952 sur la propriété déclarent que « *la propriété privée acquise par travail et par héritage jouit d'une protection particulière* » les citoyens bulgares sont souvent spoliés de leur propriété d'une façon plus qu'arbitraire. Suit un extrait de la loi du 5 avril 1946 qui permet la confiscation sans procédure et à effet rétroactif des biens des citoyens. Cette même loi subit plus tard certaines modifications. On cite également l'art. 10 du chapitre 3 de la loi sur la citoyenneté bulgare qui permet au gouvernement de dépouiller les Israélites et les Turcs qui fuient le pays. Très brièvement est mentionnée une importante déclaration de l'organe du Parti, *Rabotnitchesko Délo* du 21 juin 1949 qui annonce la spoliation des biens mobiliers et immobiliers de plusieurs paysans avant et au cours de la collectivisation de la terre, sans leur verser d'indemnité.

Le rapport omet totalement la nationalisation de l'industrie, du commerce et des banques, réalisée en décembre 1947. De même il n'est pas question à cet endroit des déportations massives des habitants de Sofia, commencées depuis 1948 et qui se prolongent jusqu'à nos jours, donnant lieu à de nombreuses dépossessions de biens. Ne figure pas non plus la loi sur la grosse propriété rurale de 1948 et celle sur la propriété de novembre 1951.

Liberté de la personne

Sur ce point le rapport du ministère des Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne cite l'extrait 9 des objectifs de la commission de contrôle public (*Otétchestven Front* du 6 avril 1946) qui donne le droit « *de contrôler aussi la vie privée des citoyens, leurs frais extraordinaires, la corruption et la décadence morale de tous ceux qui figurent dans le domaine de contrôle de la commission.* »

Suit l'importante loi sur la « *mobilisation des chômeurs et des fainéants* » du 30 août 1946, ainsi que la loi sur la mobilisation de la main-d'œuvre du 4 mai 1949.

Ces deux lois ont donné aux autorités communistes la possibilité de disposer de chaque citoyen comme bon leur semble.

Y est mentionnée aussi la loi sur la mobilisation des citoyens, des machines, du cheptel, des moyens de transport et des installations, du 2 mars 1948.

Le droit à l'association et au syndicalisme

Ici les violations s'effectuent sur la base de l'article 87 de la constitution de Dimitrov de 1947 qui « interdit les associations dirigées contre l'Etat et l'ordre public ». L'art. 146 de la loi sur les personnes et la famille du 22 juillet 1949 agit dans le même sens.

Le rapport s'arrête sur le rôle des syndicats dans le régime communiste, rôle totalement différent de celui joué dans les régimes démocratiques, mais cette question est déjà bien familière à nos lecteurs pour qu'on s'y arrête de nouveau.

Liberté de choisir son domicile et son travail

Le rapport ne mentionne à ce sujet que l'aveu d'un chef communiste, G. Grosev, fait le 16 mars 1949 (publié dans la presse bulgare du 20 mars) d'après lequel 600 « éléments capitalistes » avaient été expulsés du 1^{er} et 5^e arrondissements de la capitale, Sofia. Cette information est insuffisante et incomplète, car la question relative au domicile avait été résolue par la loi sur la milice de 1948 et récemment aussi par l'ordonnance-loi sur les passeports individuels des citoyens du 1^{er} avril 1952 qui ne figurent pas non plus dans le rapport.

En ce qui concerne le droit de choisir son travail, le rapport ne parle pas du Code du travail du 9 novembre 1951 et de toutes les restrictions portées à la connaissance de nos lecteurs (voir *B.E.I.P.I.*, n° 61).

Il faut reconnaître, mis à part certaines omissions, dont quelques-unes assez importantes, que le rapport du ministère des Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne représente une documentation assez détaillée et complète, et trace un tableau fidèle de la situation générale en Bulgarie sous le régime communiste.

Une des plus graves omissions est celle de l'article 4 du traité de paix qui oblige la Bulgarie à poursuivre les groupements fascistes et autoritaires et leurs actions. C'est toujours de cet article 4 que se servent avec mauvaise foi les communistes dès qu'on soulève la question des violations de l'article 2 du traité de paix, signé à Paris en février 1947 (1).

L'auteur du rapport n'a pas jugé utile de préciser la signification exacte que les communistes attribuent à l'article 4 en question et la manière abusive qu'ils emploient pour priver de tous ses droits civiques et politiques toute la nation bulgare.

(1) Cet article est ainsi conçu :

« La Bulgarie prendra toutes les mesures indispensables pour assurer à toutes les personnes dépendant de la jurisprudence bulgare, sans différence de race, de sexe, de langue ou de religion, le droit de jouir des droits de l'homme et de ses libertés fondamentales y compris la liberté de la parole, de la presse, des cultes, ainsi que la liberté des opinions politiques et des réunions publiques. »

Vers une épuration des Juifs en Roumanie ?

Le sentiment général est que la Roumanie se trouve à la veille d'une grande purge. En partant d'une déclaration faite le 2 décembre par Gheorghiu-Dej, Président du Conseil des ministres, sur la nécessité d'éliminer du Parti ouvrier (c'est-à-dire communiste) les « opportunistes de droite », la presse occidentale annonce déjà l'ouverture d'un procès de « déviationnistes » analogue à celui qui vient de se dérouler à Prague. Certains journaux affirment même qu'un grand nombre de fonctionnaires juifs aurait été licenciés.

La vérité est que depuis quelques mois, il est presque impossible de voir clair dans la situation en Roumanie. Depuis le mois d'août les journaux roumains ne franchissent plus le rideau de fer et la correspondance avec ce pays a pratiquement cessé. Ces mesures ont-elles été prises pour permettre au régime de préparer sa grande « purge » ? C'est possible, mais en dehors de la déclaration mentionnée de Gheorghiu-Dej, rien ne le confirme. La même constatation doit être faite sur l'arrestation supposée d'Anna Pauker. Dans son cas, le seul fait nouveau est qu'elle ne figure pas sur la liste des 400 députés élus le 30 novembre.

Cette liste doit être considérée comme la seule indication sérieuse sur la situation des dirigeants du Parti communiste roumain. Parmi les élus figurent les membres du Politbureau, Pierre Groza, le président du Praesidium de l'Assemblée na-

tionale, et, d'une manière surprenante, Lothar-Radaceanu, disparu de la circulation depuis au moins deux ans.

Ancien membre du parti social-démocrate Lothar Radaceanu a joué en Roumanie le même rôle que Fierlinger en Tchécoslovaquie. D'origine allemande, son vrai nom est Lothar Wurzer — il fut pendant la guerre un zéléateur de la collaboration économique germano-roumaine. Et les communistes, qui possédaient son dossier n'eurent aucune difficulté à obtenir de lui toutes les concessions nécessaires pour briser la résistance du parti socialiste (dont il était le vice-Président).

Le cas de Lothar-Radaceanu n'est toutefois pas isolé. Parmi les nouveaux députés figurent des hommes qui ont passé de longs mois en prison après l'arrivée de l'Armée Rouge en Roumanie : les écrivains César Petresco et Camil Petresco, les compositeurs Tiberius Bradiceanu et Sabin Dragoi et le directeur de l'orchestre symphonique Georges Georgesco. Ce dernier a même figuré sur la liste des « coupables du désastre du pays », une annexe de la liste des criminels de guerre. S'il a pu éviter la comparution devant le tribunal populaire, c'est parce que le roi Michel a demandé (1^{er} juin 1946) en échange du rejet du recours en grâce du Maréchal Antonesco la suspension des procédures en cours contre les inculpés politiques.

Le retour dans la vie publique de ces person-

nages est des plus surprenants lorsqu'on se souvient qu'Anna Pauker, Basil Luca et Teohari Georgesco ont été limogés à cause de leurs « déviationnisme opportuniste de droite ». Or leurs accusateurs blanchissent à présent des hommes dont le passé de droite est incontestable. L'écrivain Cesar Petresco, par exemple, fut nommé sous la dictature du roi Carol, rédacteur en chef de la *Roumania*, organe officiel du « parti unique » qui, en août 1938, mena une vigoureuse campagne en faveur de l'adoption d'une législation antisémite copiée sur les lois racistes de Nuremberg. Ce dernier détail serait-il l'annonce d'une évolution vers l'antisémitisme — analogue à celle du gouvernement de Prague ?

Si l'ex numéro 1 du Parti communiste, Anna Pauker, doit devenir l'accusé principal d'un éventuel procès, il sera bien difficile de l'accuser d'attitude pro-sioniste. L'ambassade israélienne de Bucarest est en possession d'un nombre impressionnant de notes du ministère des Affaires étrangères, du temps où Anna Pauker était le titulaire de ce département, qui montrait une tendance nettement hostile au départ des juifs roumains pour la Palestine. Ce n'est qu'après une intervention faite directement à Moscou que le gouvernement Ben Gourion obtint en 1949 un contingent de 1.500 émigrants par mois qu'Anna Pauker réduisit à 900 dès que les premiers signes de tension entre l'U.R.S.S. et Israël se manifestèrent. C'est elle qui déclencha déjà en 1948 la campagne contre le « nationalisme bourgeois » des sionistes et déclara au Président de la communauté israélienne de Roumanie, M. Eugène Fildermann que le problème juif ne pouvait se résoudre que dans le cadre du communisme. Or M. Fildermann se trouve à présent réfugié à Paris tandis que les notes adressées par Anna Pauker à l'Ambassade israélienne de Bucarest sont conservées dans les archives du ministère des Affaires étrangères de Tel-Aviv. Il serait donc très imprudent de poursuivre la passionaria roumaine à cause de son prétendu pro-sionisme. La preuve qu'il s'agit en réalité d'une exploitation des sentiments antisémites d'une partie de l'opinion nationale et internationale serait encore plus facile à fournir que dans le cas de Slansky.

Les communistes tiennent d'ailleurs à préciser leur attitude à l'égard des juifs. Ainsi les *Informa-*

tions roumaines, éditées par l'Ambassade de Paris de la République Populaire, publient, entre autre, un compte rendu sur « l'enthousiasme » suscité par les élections du 30 novembre et les éloges adressés aux participants du Congrès des Partisans de la Paix de Vienne, un reportage sur la « vie de la famille Léon Segal »... Segal parmi les juifs roumains est un nom aussi fréquent que Dupont en France. Aux journalistes qui seraient allés rendre visite à ce prototype de l'israélite de Bucarest celui-ci aurait déclaré :

« Vous avez vu par vous-mêmes notre vie aisée avec ses petites joies de tous les jours. Depuis que je suis en âge de penser, je désire tout cela. Comme vous le voyez, je ne suis qu'un modeste employé de grande entreprise, mais j'aime le sol où je suis né, j'aime les hommes qui m'entourent à présent, me réchauffent de leur estime ; j'aime ma famille et mon foyer. Nous savons que nous devons tout cela à nos dirigeants d'aujourd'hui. Des hommes courageux ont versé leur sang pour les droits et les libertés du peuple, et la population juive jouit pleinement de ses conquêtes et de l'aisance que procure le travail pacifique et créateur. »

Ce reportage, reproduit de la presse roumaine, aussi philosémite qu'il puisse paraître contient un avertissement : les juifs doivent aimer le sol où ils sont nés et leur foyer et ne pas rêver, comme les sionistes, à un foyer national en Palestine ; ils doivent se contenter de situation « modestes » et ne pas viser plus haut comme Anna Pauker qui a nommé des israélites à tous les postes de direction du ministère des Affaires Etrangères.

Il se peut donc que derrière le double rideau de fer imposé à la Roumanie après le limogeage spectaculaire au début de l'été de deux juifs (Anna Pauker et Teohari Georgesco) et d'un bourgeois (Basil Luca), les communistes préparent l'épuration des israélites. Dans ce pays, antisémitisme et anticommunisme étaient devenus des synonymes. C'est avec ce slogan que les fascistes de la Garde de Fer se rendirent populaires auprès d'une partie de la population. Les staliniens veulent-ils utiliser le même système en insinuant qu'antisémitisme et anticapitalisme formeraient un tout ?

Contacts entre la Chine et les pays soviétiques d'Europe

LES manifestations spectaculaires de la coopération entre la Chine communiste et le monde soviétique n'ont pas manqué ces derniers temps : congrès de la paix des peuples d'Asie et du Pacifique, ouvert le 2 octobre dernier, prélude à celui de Vienne ; délégation chinoise au congrès bolchévique de Moscou, conduite par l'adjoint de Mao Tsé Toung ; mois d'amitié sino-soviétique, inauguré à Pékin par la célébration de l'anniversaire de la révolution d'octobre, en présence de Mao.

Ces parades ne montrent que le côté extérieur du resserrement des liens entre la Chine et l'U.R.S.S., qui se poursuit sur un double plan : par la pénétration croissante soviétique en Chine, par les contacts multipliés de Pékin avec l'U.R.S.S. et aussi avec ses satellites européens.

Le 5 octobre 1949, au moment où la République communiste de Chine fut constituée, l'agence

gouvernementale communiqua que l'Union Soviétique envoyait 200 spécialistes en Mandchourie et dans d'autres régions de Chine. Trois ans se sont écoulés depuis lors et bien qu'aucun chiffre n'a été publié depuis, il ressort des informations communistes elles-mêmes que le nombre des spécialistes soviétiques a grandement augmenté. Ils ont envahi surtout les secteurs les plus intéressants pour la guerre : l'industrie lourde, les forces armées et les communications, cela notamment dans le Sinkiang et la Mandchourie, où un grand effort est fait en vue d'accroître la production de l'acier, du fer et du charbon (1).

(1) Le système de l'aide que Staline accorde aux pays communistes est bien connu : il préfère y envoyer beaucoup de spécialistes qui contrôlent et exploitent les richesses du pays, que de donner en quantités éner-

L'organe du Kominform a révélé récemment deux aspects de cette pénétration soviétique dans l'économie chinoise. Le premier, en matière de fabrication des avions, d'après laquelle 3.700 avions ont été fabriqués et envoyés « aux volontaires chinois », alors qu'on sait qu'il s'agit des avions de type soviétique qui furent soit envoyés directement de l'U.R.S.S., soit produits dans les nouvelles fabriques de guerre aménagées sur le sol chinois par les spécialistes soviétiques.

Le second fait a été relaté par M. Pervoukhine, vice-président du gouvernement soviétique et membre du nouveau Politbureau, dans son discours à l'occasion du 35^e anniversaire de la révolution d'octobre : « D'après les projets élaborés par des spécialistes soviétiques, sur la base de l'équipement fabriqué par les usines de l'U.R.S.S., on a construit et déjà mis en exploitation un grand nombre d'usines et de centrales électriques dans les pays européens de démocratie populaire et dans la République populaire chinoise. » Le même numéro de l'organe du Kominform qui rapporte ce discours (14 novembre 1952), ajoute un renseignement complémentaire : « Les entreprises mixtes soviéto-roumaines, soviéto-chinoises, etc. deviennent de plus en plus actives. »

Il est symptomatique que dans cette phrase la Chine soit à côté, ou plutôt, après un quelconque satellite, ce qui ne s'observait pas jusqu'à ces derniers temps dans la presse du Kominform. D'autre part on connaît fort bien le mode de fonctionnement de ces sociétés mixtes, de Pologne jusqu'à la Roumanie et on sait leur rôle dans l'aggravation des rapports entre Moscou et Tito avant 1948.

La pénétration soviétique en Chine se fait sentir également dans le domaine scientifique et artistique. *Vestnik Akademii Nauk*, organe de l'Acad-

mes de l'argent et des machines soviétiques. Il en est ainsi dans un certain sens aussi avec la Chine communiste : après de longues négociations en hiver 1949-50, la Chine reçut en vertu du traité commercial conclu un crédit de cinq ans s'élevant à 300 millions de dollars. L'insuffisance de cette aide peut être appréciée par le simple fait que Chang Kai Chek reçut au cours de l'année 1948-49 225 millions des Etats-Unis. La même insuffisance de l'aide est à constater dans l'envoi des machines et installations industrielles quand elles ne concernent pas directement l'industrie de guerre. Les tracteurs demandés par la Chine n'arrivèrent pas dans le délai prévu. L'industrie cotonnière subit de lourdes pertes à la suite de retards soviétiques (on appelle cela du « sabotage » lorsque le même fait se manifeste à l'égard de l'U.R.S.S. elle-même) : le 6 juin 1951 toutes les filatures de coton durent suspendre leur travail à la suite de la pénurie de coton qui devait arriver de l'U.R.S.S. Ce n'est qu'en octobre que les premiers envois soviétiques furent débarqués à Changai.

démie des sciences de l'U.R.S.S. écrivait récemment : « Afin d'étendre et de renforcer les relations scientifiques avec la Chine des délégations de savants soviétiques vont visiter la Chine, et des savants chinois vont prendre part à des congrès scientifiques de toutes les républiques soviétiques et faire leurs rapports sur les progrès de la science chinoise... » D'autre part, cet automne les régisseurs soviétiques S. Guerassimov et L. Varlamov qui ont tourné les films documentaires « *Le soleil sur la Chine* » et « *La Chine victorieuse* », et 13 cinéastes qui ont participé à ces films ont été décorés du prix Staline de première classe.

Les Soviétiques permettent aussi l'établissement et la multiplication des contacts de Pékin avec les satellites européens. Le dernier qui eut l'autorisation de nouer les relations plus étroites avec la Chine fut l'Allemagne. En septembre à la foire de Leipzig, le stand de la Chine était le plus grand après celui de l'Allemagne orientale et de l'U.R.S.S. Il a fallu 42 wagons pour amener les produits chinois à Leipzig. L'Allemagne orientale à son tour a envoyé à la foire commerciale à Pékin une importante délégation chargée d'établir des échanges commerciaux avec la Chine. En octobre une délégation chinoise, avec comme chef Wei Chue, ministre-adjoint de l'Education dans le gouvernement central chinois, a rendu visite à l'Allemagne orientale. Lors du banquet organisé en l'honneur de la délégation à Chemnitz, le ministre chinois rappela les mots de Mao Tsé Toung selon lesquels « le peuple allemand et le peuple chinois se trouvent en première ligne dans la bataille contre les fauteurs de guerre anglo-américains. »

Le premier résultat connu de ces contacts a été la conclusion d'un traité commercial entre les deux pays communistes signé à Moscou en octobre par une délégation chinoise. A ce propos, la *Revue de politique mondiale* de Belgrade, dans son numéro du 16 novembre 1952 donne l'explication suivante : « Les pourparlers avaient été annoncés par les Allemands et les Chinois à Berlin, mais comme aucun accord n'était intervenu, les Russes prenant l'affaire en main convoquèrent à Moscou Walter Ulbricht, vice-président du gouvernement d'Allemagne orientale.

Là, Ulbricht ne fut qu'un « citoyen présent » tandis que les négociations étaient menées et conclues par Koumikine, ministre soviétique du Commerce extérieur et son suppléant Pavlov d'une part, et Van Dao Hang ministre suppléant de la Construction de machines et Van Tcheng ministre suppléant des P.T.T. de l'autre.

On décida d'augmenter l'exportation de machines d'Allemagne orientale en Chine ; Ulbricht n'aurait plus à s'occuper que d'assurer la bonne exécution de ces décisions. »

Le gâchis commercial en U.R.S.S.

DE temps à autre, la presse soviétique consacre quelques articles à la défense des éternels sacrifiés du régime que sont les consommateurs. Leurs tribulations ne proviennent pas seulement de la politique d'industrialisation à outrance, qui limite à l'extrême la production d'objets de consommation, mais encore de l'agencement même de l'économie soviétique. La consigne officielle, qui impose le dépassement du plan à toutes les entreprises, aboutit à la multiplication des malfaçons et à une baisse sensible de la qualité. D'autre part, l'organisation bureaucratique du

réseau commercial fait que même les marchandises disponibles — de qualité médiocre et en quantités insuffisantes — sont réparties en dépit du bon sens.

« Les organisations commerciales, lit-on dans la *Pravda* du 14 décembre 1952, étudient faiblement la demande de la population, elles commettent des fautes dans l'achat et dans la répartition entre les régions du pays, et en bien des endroits les acheteurs sont mal approvisionnés. De telles intolérables insuffisances s'observent,

par exemple, dans la région de Riazan, où on a relevé de sérieuses négligences dans l'organisation du commerce. Tout particulièrement dans les magasins de certains arrondissements, on ne reçoit pas régulièrement des articles de première nécessité tels que le savon de ménage, le sel, le pétrole (1), bien que ces produits soient en excédent dans d'autres arrondissements. »

Les *Izvestia* du 17 décembre critiquent les mêmes défauts dans la région d'Ivanovo, en rendant compte des plaintes qui s'étaient fait jour à la réunion du Soviet régional :

« La ville d'Ivanovo et d'autres centres industriels sont restés de nouveau, comme les années précédentes, sans légumes... »

« Le magasin « Privoljski Torg » a en ce moment des chaussures d'une valeur d'un million et demi de roubles, qui ne sont pas demandées par la population, et pour 579.000 roubles d'articles de bonneterie qui restent dans les entrepôts. Pendant l'hiver on commande des culottes et des maillots. Les marchandises sont entreposées dans des locaux mal adaptés à cet usage et s'abîment. On expédie parfois des marchandises dont personne n'a besoin, et en même temps des articles indispensables à la population font défaut dans les magasins... Les insuffisances dans le commerce s'expliquent dans bien des cas par la faiblesse des cadres, dont la sélection est souvent laissée au hasard et dont la formation professionnelle n'est pas obligatoire... Dans le système commercial il y a de grosses dilapidations et malver-

(1) Une grande partie de la population russe fait la cuisine sur des réchauds à pétrole. — La rédaction.

sations, et les voleurs occasionnent à l'Etat des pertes considérables. »

La question des cadres ne se pose pas que dans le commerce. Elle se pose dans toutes les organisations et administrations. Le *Troud* du 18 décembre estime que le fonctionnement du commerce pourrait être sensiblement amélioré si les organisations syndicales étaient en mesure de le contrôler :

« Jusqu'ici, écrit ce journal, le contrôle exercé sur les responsables des entreprises commerciales n'affecte que l'aspect extérieur de la chose... Des questions comme le maintien des prix, le contrôle des arrivages de marchandises, et d'autres encore, échappent à l'attention des « activistes » parce que ceux-ci manquent des connaissances nécessaires. »

Le contrôle syndical est si faible, pour ne pas dire inexistant, parce que :

« En désignant les activistes pour les magasins, les comités d'entreprises n'ont pas pris le soin de les instruire et ne se sont pas intéressés à leur activité quotidienne. C'est pourquoi les contrôleurs n'ont pu voir clair dans le travail des magasins et ont été incapables d'empêcher ou de découvrir les abus. »

En supprimant la concurrence, tout en se montrant incapable de remplacer ce stimulant par un autre principe moteur, le régime a livré les consommateurs sans défense à une énorme machine bureaucratique contre laquelle se brisent tous les efforts de contrôle et d'assainissement.

Le malaise s'aggrave chez les littérateurs soviétiques

La presse soviétique multiplie, ces temps derniers, les rappels à l'ordre à l'adresse des écrivains et des critiques littéraires, en reprochant aux premiers leur stérilité et aux seconds leur complaisance et leur indulgence. La célèbre « autocritique » avait pourtant battu son plein à l'occasion du Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. Mais le malaise dont nous avons parlé ici même (1) persiste et s'aggrave en dépit des *mea culpa* dont retentissent les colonnes de la presse et les assemblées des littérateurs.

D'après la *Litératournaïa Gazeta* du 29 novembre 1952, « la cause de beaucoup d'échecs de notre littérature réside en ce qu'une partie des écrivains sont coupés des processus vivants de l'existence et de la construction [du communisme. — La Rédaction], en ce qu'ils n'étudient pas et qu'ils n'approfondissent pas les lois objectives de la réalité et qu'ils ignorent nombre de questions politiques. »

Dans la *Pravda* du 30 novembre 1952, on lit :

« Ecrivez la vérité, enseigne le camarade Staline à nos écrivains. La première tâche de la critique littéraire consiste à lutter pour la présentation véridique, approfondie, réaliste, de la vie dans les images artistiques, à produire des œuvres montrant la réalité dans son développement révolutionnaire, dans l'implacable lutte du neuf contre le vieux. Cependant, la critique littéraire

n'a pas combattu à temps la fausse et putride « théorie » de l'aconflictisme (absence de conflit), à la base de laquelle il y a la peur de la critique et de l'autocritique. »

En demandant aux écrivains d'« écrire la vérité », Staline exige d'eux évidemment la quadrature du cercle. La vérité officielle est qu'il n'y a plus, en U.R.S.S., ni classes ni lutte de classes. En s'efforçant de se conformer à cette consigne, les écrivains ont tenté de dépeindre une vie 100% harmonieuse, dépourvue de tout conflit. Mal leur en prit, puisqu'on leur reproche maintenant d'être coupés de la vie et de laisser périliter la littérature, laquelle ne saurait se concevoir sans « le heurt aigu de forces en lutte, base de la création dramatique » (*Litératournaïa Gazeta*, 26 août 1952). Les littérateurs soviétiques se trouvent ainsi pris entre deux feux : ils ne peuvent dépeindre véridiquement la société soviétique avec ses conflits réels et sa misère réelle, car cela les conduirait en Sibérie ; ils ne peuvent pas non plus exalter sans réserve cette réalité plus que décevante, car cela les expose au reproche de verser dans « l'aconflictisme ». Aussi certains d'entre eux s'abstiennent de produire, d'autres se réfugient dans des thèmes aussi éloignés que possible du présent abhorré, et d'autres enfin, tentant malgré tout d'obéir à la consigne, s'y appliquent à contre-cœur, ce qui ne donne que des productions fort médiocres.

Le presse soviétique n'a jamais ménagé ses critiques aux littérateurs. Mais c'est à partir de l'été 1951 que ces critiques ont pris l'allure d'une campagne particulièrement intense. Celle-ci fut lancée à l'occasion du cinquième anniversaire du

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 77, p. 32, et n° 78, pp. 31-32 : « La réalité soviétique écœure les littérateurs » et « Où en est la littérature soviétique ».

vote, par le Comité central du P.C. soviétique, d'une résolution fournissant des consignes impératives aux littérateurs. Le paragraphe le plus caractéristique de cette résolution, adoptée le 14 août 1946, est ainsi conçu :

« *La force de la littérature soviétique, la plus progressiste du monde, réside en ce qu'elle est une littérature qui n'a pas et ne saurait avoir d'autres intérêts que ceux de la nation, ceux de l'Etat. La tâche de la littérature soviétique est d'aider l'Etat à éduquer correctement la jeunesse, à répondre à ses questions, à rendre la nouvelle génération courageuse, confiante en sa cause, brave devant les obstacles, prête à surmonter tout obstacle.* »

Tous les journaux soviétiques du 14 août 1951 rappelaient cette résolution, en déclenchant une vaste campagne pour le redressement de la littérature. On eut tout d'abord l'impression qu'il ne s'agissait que d'un nouvel assaut contre les « tendances nationalistes » si souvent dénoncées chez les écrivains non russes ; cela d'autant plus que la presse publiait à la même époque, et à plusieurs reprises, des textes de Staline exaltant la civilisation et le peuple grand-russiens. En voici un échantillon particulièrement significatif (2) :

« *Les révolutionnaires de tous les pays, regardent l'U.R.S.S. avec espoir comme le foyer de la lutte libératrice des travailleurs du monde entier, en reconnaissant en elle LEUR SEULE PATRIE [c'est nous qui soulignons]. Les ouvriers révolutionnaires de tous les pays applaudissent unanimement la classe ouvrière soviétique, et avant tout la classe ouvrière russe (souligné par Staline), avant-garde des ouvriers soviétiques, comme leur chef reconnu [c'est nous qui soulignons]... Les dirigeants des ouvriers révolutionnaires de tous les pays étudient avidement l'histoire supérieurement instructive de la classe ouvrière de Russie, son passé, le passé de la Russie... Tout cela remplit — ne peut pas ne pas remplir ! — le cœur des ouvriers russes d'un sentiment d'orgueil révolutionnaire national, susceptible de déplacer des montagnes et d'accomplir des miracles.* » (Staline, *Œuvres*, t. XIII, pp. 24-25 de l'édition russe).

Le chauvinisme grand-russien

Mais c'est précisément dans les nations non russes que les littérateurs ne se plient que difficilement aux injonctions du chauvinisme russe. Les cinq années qui s'étaient écoulées entre le 14 août 1946 et le 14 août 1951 étaient remplies d'incessants rappels à l'ordre, de réprimandes, d'excommunications, de *mea culpa* et de récidives. Les épurations littéraires s'étaient abattues sur les Pays Baltes, la Russie-Blanche, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, et notamment sur l'Ukraine. Des écrivains russes, comme A. Prokofiev, s'étaient attiré les foudres officielles pour avoir traduit des productions littéraires ukrainiennes qui rendaient un son de « nationalisme bourgeois ». La *Pravda* de juin et de juillet 1951, se complaisait dans de longues diatribes contre les écrivains ukrainiens, notamment le poète Sossioura et le président de l'Association des Ecrivains soviétiques d'Ukraine, Kornéitchouk (ainsi que la fem-

(2) Ce passage indique clairement que les chefs communistes de France et d'ailleurs reconnaissent dans l'U. R. S. S. « leur SEULE patrie » et qu'ils sont des instruments conscients du nationalisme russe, puisque la classe russe — autrement dit : l'aréopage bolchevik russe — est, par ordre de Staline, leur « chef reconnu ». Le juge d'instruction devrait demander à M. Jacques Duclos et à ses complices s'ils approuvent ce passage de Staline.

me de ce dernier, la Polonaise Wanda Wassiliewska).

Sossioura avait eu l'audace de publier un poème intitulé : « *Aime l'Ukraine* », où l'on trouve ces mots : « *Ecoutez, les jeunes, on ne saurait aimer d'autres peuples sans aimer le sien propre !* »

Comme d'habitude, on y mit bon ordre. L'Assemblée plénière de l'Association des Ecrivains soviétiques d'Ukraine, tenue du 30 juillet au 1^{er} août 1951 et dont la *Litératournaïa Gazeta* des 2 et 4 août donnait un compte rendu très détaillé prit acte du repentir des impétrants et confirma toutes les critiques formulées par la *Pravda*. Nous croyons utile de nous étendre sur ce compte rendu, à la fois pour montrer le degré qu'a atteint le délire chauvin grand-russien et pour caractériser l'atmosphère de servilité obligatoire dans laquelle se déroulèrent les débats.

Voici tout d'abord quelques extraits du discours — à la fois rapport et *mea culpa* — du président Kornéitchouk.

« *Nous n'avons pas mené une lutte résolue contre les survivances du nationalisme bourgeois ukrainien... V. Sossioura a reconnu ses erreurs et s'en est repenti, mais au bout de quelque temps il donna de nouveau des productions idéologiquement dépravées. Dans une série de livres de Sossioura, tant anciens que nouveaux, on trouve pas mal d'exemples d'une poésie sans idées et apolitique, des sujets de décadence, d'isolement... Ni à la direction de l'Association, ni dans l'ensemble des écrivains soviétiques d'Ukraine, ni dans la presse ukrainienne le poème de Sossioura : « *Aime l'Ukraine* » n'a été critiqué ; quelques poètes et critiques l'ont même loué sans mesure.* »

Après avoir dénoncé à plusieurs reprises le « nationalisme bourgeois » et le « cosmopolitisme », Kornéitchouk s'en prit au linguiste ukrainien Biélodied, coupable d'avoir cité des passages du linguiste N. Marr dans un article publié en 1949 (alors que Staline n'avait condamné la théorie de Marr qu'en juin 1950 !). Mais Biélodied avait commis un délit bien plus impardonnable encore :

« *Il oppose le poète ukrainien A. Malychko au grand chanteur-tribun du peuple russe, au plus éminent poète de l'époque soviétique, Vladimir Maïakovski, en s'efforçant de démontrer que Malychko se classerait, dans ses recherches linguistiques, au-dessus de Maïakovski.* »

Les allogènes n'ont donc plus le droit de comparer leurs littérateurs aux écrivains russes, et encore moins d'estimer que les leurs valent mieux que les Russes !

Exaltant tout ce que la littérature ukrainienne doit à la littérature russe, le rapporteur reprochait à certains critiques de « *considérer la littérature ukrainienne sans liaison avec la littérature russe* » et de « *dissimuler l'influence de la littérature russe sur la littérature ukrainienne* ». Et il ajoutait :

« *L'étroitesse nationaliste ressort de ce fait avec une force particulière. Tous nos critiques littéraires doivent comprendre que leurs appréciations littéraires ne seront scientifiquement justes et idéologiquement conformes au but que lorsqu'ils jugeront la littérature à la lumière de ce qui se passe dans la littérature soviétique multinationale, et avant tout dans la littérature russe, qui est pour nous tous un haut modèle créateur et une école créatrice [c'est nous qui soulignons]... Il est impossible d'indiquer correctement la voie créatrice de l'écrivain ukrainien sans montrer ses liens créateurs avec la littérature multinationale des peuples de l'U.R.S.S., et tout particulièrement avec la littérature russe, la plus avancée du monde.* »

Le lecteur remarquera que ce n'est plus la littérature soviétique qui est la première du monde, mais la littérature russe, purement et simplement ! Un peu plus loin, Kornéitchouk insiste sur ce point :

« *La littérature ukrainienne se développera en respectant et en sauvant les meilleures traditions de la littérature classique russe et ukrainienne, en s'inspirant des génies de la littérature russe, ukrainienne, mondiale.* La littérature russe, ses titans issus du génie du peuple russe — voilà les sommets inégalables de la littérature mondiale » [C'est nous qui soulignons].

La réputation devant le « génie » grand-russien occupe les trois quarts du rapport de Kornéitchouk. Signalons ici, entre parenthèses, un usage qui tend de plus en plus à devenir obligatoire dans les discours et dans la presse : de même que depuis longtemps déjà, le nom de Staline doit être assorti des épithètes « grand » ou « génial », les mots « peuple russe » ou « nation russe » s'accompagnent de plus en plus de l'adjectif « grand »... en attendant que le terme « génial », employé par Kornéitchouk, devienne lui aussi de rigueur.

Le dernier quart du discours insistait sur quelques autres « erreurs », « insuffisances » et « déviations ». Les deux principales qui méritent d'être mentionnées ont trait à « l'étroitesse paysanne » et à la méconnaissance du « rôle dirigeant » du Parti bolchevik. En décrivant la vie des kolkhozes, les auteurs ukrainiens ne voient que l'activité strictement paysanne et négligent de parler des M.T.S. (stations de machines et tracteurs) ; ils négligent ainsi l'un des principaux thèmes de propagande du bolchevisme : la collaboration des ouvriers et des paysans. D'autre part :

« *Les livres publiés plus récemment, quel qu'en soit le sujet, soulignent obligatoirement [sic !] le rôle organisateur du Parti, de la direction du Parti, dans tout le processus de la vie soviétique et de l'édification du communisme. Mais le lecteur est rarement satisfait des portraits que les auteurs tracent des communistes, notamment des dirigeants du Parti. Dans la plupart des livres le chef du Parti apparaît occasionnellement, mécaniquement, et il agit épisodiquement. Les auteurs ne réussissent pas à le placer au centre de l'action, ils ne savent pas montrer son activité en liaison avec toute la collectivité des responsables soviétiques.* »

Ce reproche indique bien combien les littérateurs ukrainiens se sentent loin de ce qui préoccupe les hommes au pouvoir ; le cœur n'y étant pas, ils exécutent les tâches qu'on leur impose comme un pensum ; mais le zèle, même sincère, ne saurait remplacer l'inspiration. Le présent ne les inspire pas parce que, fait de contrainte plus ou moins ressentie, il ne les satisfait pas. C'est ce qui explique cette constatation, faite par un orateur (Smolitch) dans la discussion :

« *Les ouvrages sont le plus vigoureux là où ils décrivent le passé capitaliste, et le plus faibles dans la description de la réalité soviétique.* »

Cela se comprend. Dans son *mea culpa*, Kornéitchouk se reprochait à lui-même d'avoir péché, dans une de ses pièces, par des « répliques légères, vaudevillesques », et d'avoir recherché « le rire pour le rire ». Evidemment, la réalité soviétique se prête si peu au rire qu'il est même défendu aux auteurs de rechercher le rire pour rire, dernier moyen d'évasion.

Le malaise n'est pas limité aux allogènes.

Les dernières citations qu'on vient de lire montrent que les critiques formulées contre les littérateurs non russes ne se bornent pas à la dénonciation de leurs sentiments nationaux. On leur reproche d'une manière plus générale de se désintéresser des « grandes tâches » de « l'édification du communisme », de l'industrialisation, de la mécanisation de l'agriculture, du rôle dirigeant que le régime assigne aux chefs communistes.

Bien que la résistance à la russification soit évidente, le mal est plus profond et plus général puisque la *Litératournaïa Gazéta* du 23 août 1951 constate que la littérature grand-russienne se trouve elle aussi en proie à un malaise certain. Rendant compte de l'assemblée des écrivains de Moscou, tenue le 21 août 1951, le journal reproduit ou résume quelques interventions fort significatives.

« *Il est extrêmement alarmant, déclarait le rapporteur A. Sourkov, que plusieurs éminents littérateurs soviétiques se trouvent dans un état prolongé de stagnation créatrice. Il est temps de rompre la honteuse conjuration du silence autour des écrivains qui n'écrivent plus rien depuis longtemps, il faut aider ceux qui sont tombés en stérilité, en leur indiquant la seule voie juste — la voie vers la vie, vers le milieu des créateurs actifs de l'histoire.* »

Cette voie « vers la vie », c'est la description et l'exaltation de ce qu'on appelle « la construction du communisme », la glorification de l'immense effort auquel le régime astreint un peuple rétif et passif. Malgré toutes les consignes (3), les écrivains ne parviennent pas à trouver assez d'enthousiasme pour produire des chefs-d'œuvre. « *L'une des plus sérieuses insuffisances de notre littérature, dit M. Sourkov, réside en ce qu'elle dépeint faiblement la classe ouvrière.* » Et il se plaint que dans nombre d'œuvres « se répète toujours le même schéma, le conflit-standard fondé sur cette trame qu'un chef, excellent dans le passé, perd le sentiment du neuf et devient bureaucrate. »

Qu'ils soient russes ou allogènes, les littérateurs soviétiques ont perdu leur élan créateur parce que le régime qu'ils ont pour consigne de glorifier ne les inspire pas. Aussi brodent-ils sur des schémas standards de tout repos, ou bien écrivent-ils le moins possible, ce que M. Sourkov appelle « un état prolongé de stagnation créatrice ». Que ce même malaise se traduise chez les auteurs non russes, par des traits spécifiquement nationaux, n'a absolument rien d'étonnant. Il est en tout cas intéressant de constater que la critique officielle dénonce dans les différentes littératures nationales des « insuffisances », des « déviations » et des « tares » identiques à celles relevées dans la littérature grand-russienne.

Le principal grief, dans cet ordre d'idées, est le « manque de réalisme », l'insuffisante participation à l'activité constructive imposée au pays par le gouvernement. C'est ce qu'on reproche aux Ushecks (*Izvestia* du 2 septembre 1951), aux Kazakhs (*Litératournaïa Gazéta* du 6 septembre 1951) et aux Moldaves (*Izvestia* du 30 août 1951).

« *On construit de nouvelles centrales électriques, de puissantes usines et fabriques, l'industrie houillère se développe favorablement. Une*

(3) Voir l'étude « *Le stakhanovisme en littérature* », B.E.I.P.I., n° 48.

vie socialiste authentique se répand dans les kolkhozes. Cependant, toutes ces réalisations grandioses ne trouvent pas une expression convenable dans la production de nos écrivains. Cela démontre que beaucoup d'écrivains usbeks sont détachés de la vie et ne marchent pas avec leur temps. » (Izvestia, 2 septembre 1951).

« Dans son poème « La Steppe », le poète Changuitbaëv limite la notion de patrie au Kazakhstan et ne voit pas les formidables transformations socialistes intervenues sous le régime soviétique. » (Litératournaïa Gazéta, 6 septembre 1951).

Le poète moldave Boukov, désireux de faire preuve de bonne volonté et d'être « dans la ligne », avait écrit un poème intitulé : « Sur la carte du plan quinquennal », où il donne une description poétique d'une feuille de vigne, dont il compare les nervures aux indications et promesses du plan quinquennal. Les Izvestia du 30 août 1951 ne lui en savent aucun gré :

« E. Boukov a ramené la grandeur de la renaissance d'après-guerre de la République Moldave et les plans de transformation de la nature aux dimensions d'une feuille de vigne, il n'a pas perçu le moindre écho des nouvelles constructions, ni de la marche triomphale de la nation vers le communisme ; il n'entend que le « pétilllement du champagne ». »

On a beau vouloir suivre la consigne, l'impitoyable critique trouve toujours que c'est insuffisant, pas assez « réaliste », pas assez enthousiaste. Vues sous cet angle, les apostrophes couramment et monotonement répétées, telles que « apolitisme », « manqué d'idées », « esprit superficiel », « formalisme » et qui paraissent absurdes de prime abord, acquièrent une signification moins abstraite et plus précise. Est « apolitique », « sans idées », « superficiel » et « formaliste » tout ce qui tend à s'abstraire de l'assourdissante propagande glorifiant les « grandes constructions » esclavagistes du régime. De même que le commun des sujets, astreint après son travail, à assister à des réunions et à des séances et à subir l'organisation officielle de ses « loisirs » sans pouvoir disposer à sa guise de ses heures de « liberté », n'a plus aucun refuge pour sa vie privée, de même les littérateurs sont frustrés des dernières possibilités de créer en marge de la sphère étatique. Dans la mesure où ils croient pouvoir s'évader, ils sont rappelés à l'ordre.

Une de ces possibilités d'évasion leur était offerte par des sujets se rattachant au passé. Cela aussi est de plus en plus vigoureusement dénoncé, et dans la mesure où il s'agit de littérateurs non russes, ce retour au passé encourt, en plus, le reproche de « nationalisme bourgeois » et de « cosmopolitisme ».

On accuse les membres de l'Académie des Sciences de la République Usbek de ne s'être pas occupés depuis seize ans, depuis la fondation de l'Académie, des questions de la littérature usbek soviétique :

« Ils se sont intéressés principalement aux problèmes littéraires des siècles passés et, dans leurs « recherches » infectées du poison du nationalisme bourgeois et du cosmopolitisme, ils ont développé des idées pan-turques et pan-islamiques. » (Izvestia, 2 septembre 1951).

On leur tient rigueur de s'être intéressés au folklore usbek et d'avoir été tenté d'amoindrir le rôle des poètes « progressistes ».

« Il va de soi, lit-on dans le même article, que dans la littérature soviétique il ne saurait y avoir de place pour des œuvres dans lesquelles la notion de patrie se confond avec la République nationale détachée de la grande famille des nations sœurs, de toute l'Union Soviétique... Cependant, quelques littérateurs usbeks opposent l'Usbekistan aux autres Républiques soviétiques, en oubliant que c'est seulement dans la famille fraternelle des nations de l'U.R.S.S., sous la direction du Parti bolchevik et avec l'aide de la grande nation russe que la nation usbek a pu atteindre l'épanouissement de son économie et de sa civilisation socialistes, dont elle jouit aujourd'hui. »

C'est exactement ce que les Izvestia du 30 août 1951 reprochaient aux écrivains moldaves. Leurs poèmes sont imprégnés de « mélancolie », d'une nostalgie du passé que le journal ne manque pas de clouer au pilori, en parlant ainsi du poète Boukov :

« Il idéalise le lointain passé de la Moldavie asservie au joug turc, il ne glorifie pas l'homme soviétique dont le travail héroïque transforme la République, mais il célèbre des paladins et de belles femmes imaginaires... Il glorifie, non point la patrie, mais « l'immortalité de l'amour », « l'éclat des yeux », etc. »

Un autre poète moldave, Barjanski, ayant consacré quelques vers mélancoliques aux frémissements de son âme, à la pluie et au vent, le journal lui pose cette question :

« Le poète comprend-il de qui il exprime ici les « sentiments » et la « vie » ? Ne se rend-il pas compte que n'importe quel ennemi du peuple moldave pourrait mettre sa signature sous ces vers ? »

Il est donc interdit aux poètes d'extérioriser des sentiments généralement humains parce que des « ennemis du peuple » pourraient, par hasard, en éprouver de semblables !

Les littérateurs kazakhs s'attirent les mêmes critiques (Litératournaïa Gazéta, 6 septembre 1951) :

« L'essence des erreurs et des perversions idéologiques dans la littérature kazakh réside en ce que dans une série d'ouvrages on glorifie les hommes réactionnaires du passé... La cause principale des insuffisances et des erreurs dans le travail de l'organisation des écrivains du Kazakhstan est l'absence d'une critique et d'une auto-critique de principe. Dans l'Association des écrivains il s'est créé une atmosphère malsaine. Les écrivains s'ammnistient réciproquement, ne voulant pas gâter leurs relations amicales. »

Au lieu de « s'ammnistier » mutuellement, ils étaient invités à se dénoncer les uns les autres (car c'est cela le vrai sens de « l'autocritique »). On devine « l'inspiration créatrice » qui pouvait en résulter pour « la première littérature du monde ».

Les résultats, en effet, ne se firent pas attendre. Un an plus tard — ainsi que les montrent les citations reproduites au début de cet aperçu — le malaise est plus profond encore, et les littérateurs privés des dernières possibilités d'évasion, tombent de plus en plus en stérilité. Ne pouvant suivre l'ordre de Staline d'« écrire la vérité », ils écrivent de moins en moins, et dans la mesure où ils écrivent, ils travaillent comme des robots. Ils sont déjà astreints au stakhanovisme tout court. Il ne reste plus à inventer que le « stakhanovisme de la qualité » pour le travail littéraire.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

U.R.S.S.

La presse allemande du 31 décembre annonce que l'ancien communiste Franz Browalski, devenu hitlérien après 1933, a été condamné par un tribunal de Berlin-Est à 15 ans de prison pour avoir livré des adversaires de Hitler aux autorités nazies.

Chacun sait qu'en 1940, à l'époque de la grande amitié stalino-hitlérienne, Staline livra à Hitler quelques douzaines de communistes étrangers réfugiés en U.R.S.S., parmi lesquels la militante communiste allemande Buber-Neumann et le fondateur du parti communiste autrichien Frantz Koritschoner.

Les juges de Berlin-Est devraient donc, en toute logique, engager des poursuites contre Staline.

✱

La PRAVDA du 17 décembre 1952 consacre son éditorial aux « crimes » des « envahisseurs américains » en Corée. Nous nous bornons à en extraire les principales insultes adressées sur deux colonnes massives aux Etats-Unis :

« Il n'y a pas de limites aux crimes des agresseurs américains. En poursuivant leur sanglante intervention en Corée, ils perpètrent des crimes devant lesquels pâlisent les plus monstrueuses manifestations de brigandage, de terreur et de profanation de la conscience humaine. »

Tel est le premier paragraphe de l'éditorial. Le reste est à l'avenant. On y relève les épithètes et qualificatifs que voici :

« Sévices bestiaux ; crimes ; records criminels ; nouveaux crimes des agresseurs américains en Corée ; abrutissement et sadisme de bourreaux des envahisseurs américains ; les monstres américains se livrent à de sanglants forfaits ; les atrocités de la soldatesque américaine ; les sévices bestiaux ; les chaînons d'une seule chaîne de monstrueuses atrocités de la soldatesque américaine engagée dans la voie de la tyrannie hitlérienne, la voie du brigandage sanglant ; les monstres américains ; les crimes de la soldatesque américaine ; les brutalités inouïes des envahisseurs américains ; les nouveaux sévices bestiaux ; les crimes des monstres américains ; les sanglants crimes des agresseurs américains. »

Après ce recueil d'injures, nous ne citerons en entier que ce passage du même article :

« Les envahisseurs américains ont arraché un enfant des bras de sa mère, l'ont tué, lui ont arraché les yeux et ont obligé la malheureuse mère à manger ces yeux. »

Les « partisans » de la paix auraient peut-être intérêt à faire leur propagande de l'autre côté du rideau de fer.

AUTRICHE

Le censeur russe de la Radio de Vienne déclare que la bible est « non-démocratique ». Lorsqu'une émission spéciale était prévue en novembre dernier à l'occasion du jubilé du cardinal Théodore Innitzer, qui est en fonction depuis vingt ans, le censeur voulut d'abord interdire l'émission parce qu'elle n'était pas « conforme aux idées démocratiques ». Plus tard il se montra disposé à un compromis mais il supprima de nombreux textes et citations de la bible, notamment le pas-

sage de la Genèse sur la suppression du paradis, des citations du livre de Job et une méditation sur la mort des hommes à la suite du péché originel. Toutes ces citations ont été déclarées « non-démocratiques ». (*Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 3 novembre 1952).

TCHÉCOSLOVAQUIE

D'après les programmes de cinéma publiés dans le RUBE PRAVO du 19-12-1952 page 8, on a donné à Prague durant les fêtes de Noël 51 films soviétiques, 10 films tchécoslovaques, 6 de l'Allemagne orientale et 1 de la Chine populaire.

POLOGNE

« On ne peut convaincre les paysans d'accomplir leur devoir envers l'Etat qu'en appliquant les sanctions prévues par la loi. Jusqu'à présent cependant on n'y a pas pensé [dans la voïevodie de Koszalin]. Certes, quinze koulaks de la commune ont été punis pour avoir tardé à livrer le blé et le lait. De sorte que la commune a ensuite exécuté le plan de la vente du blé presque à 100 %. En revanche, nul de ceux qui avaient tardé à livrer les animaux de boucherie ne fut puni. C'est une sérieuse lacune dans la besogne communale du conseil national de Warcin. » (GLOS PRACY, (la Voix du Travail) 30-10-1952).

BULGARIE

« ... Partout — en France, en Italie, en Iran — le spectre de la guerre chasse les paysans de leur terre et les condamne à une misère et à des privations inimaginables. »

« ... La raison principale de la situation de jour en jour plus désastreuse des paysans est la préparation intensive à la guerre que mènent les capitalistes. Ces préparatifs à la guerre ne privent pas seulement les paysans de leurs terres ; elles entraînent aussi d'autres maux ; les impositions indirectes sur les machines et l'inventaire agricoles (par exemple le gouvernement français a encaissé 10 milliards de francs provenant des impositions sur les machines et l'inventaire agricoles et cette somme a été destinée en totalité aux objectifs militaires). Les impôts sur les autres produits agricoles augmentent également. »

« ... Les jeunes paysans obligés de quitter leur maison natale rencontrent sur leur chemin les agents des armées « atlantiques » et coloniales qui s'efforcent de tenter l'homme accablé et affamé avec la perspective de deux repas par jour. C'est un secret de polichinelle que les soit-disant « volontaires » surtout ceux des armées coloniales, sont en majorité de jeunes paysans. »

« Mais est-ce à cela que rêvent les jeunes paysans ? »

« Evidemment que non. Ils rêvent de familles où ils pourraient se nourrir de leur propre labeur, lire des livres, ils rêvent de théâtre, de cinéma, de science. Ils veulent apprendre, travailler, labourer la terre avec des tracteurs et non pas avec des charrues diluviennes trainées par des mules ou des vaches. Ils veulent avoir des moissonneuses et ne se contentent pas de la vie menée par leurs pères. Ils veulent se libérer du travail d'esclave et savent qu'ils peuvent dompter les rivières, construire des barrages sur le Rhône... » (NARODNA MLADÉJ, 25-11-1952).